

CASE	SERIAL	REF	QUESTNNR	MODE
Interview-	Personenkennung oder Te	Referenz (sofern im Link a	Fragebogen, der im Interv	Interview-Modus
39			base	interview
42			base	interview
49			base	interview
50			base	interview
51			base	interview
59			base	interview
68			base	interview
69			base	interview
72			base	interview
77			base	interview
85			base	interview
88			base	interview
281			base	interview
394			base	interview
407			base	interview
328			base	interview
105			base	interview
137			base	interview
207			base	interview
146			base	interview
159			base	interview
439			base	interview
168			base	interview
171			base	interview
476			base	interview
176			base	interview
181			base	interview
183			base	interview
187			base	interview
204			base	interview
209			base	interview
211			base	interview
216			base	interview
222			base	interview
232			base	interview
262			base	interview
278			base	interview
282			base	interview
284			base	interview
289			base	interview
310			base	interview
314			base	interview
333			base	interview
339			base	interview
341			base	interview
348			base	interview
353			base	interview
354			base	interview
356			base	interview

370			base	interview
466			base	interview
372			base	interview
373			base	interview
376			base	interview
378			base	interview
379			base	interview
380			base	interview
385			base	interview
388			base	interview
395			base	interview
397			base	interview
399			base	interview
402			base	interview
404			base	interview
410			base	interview
411			base	interview
414			base	interview
441			base	interview
104			base	interview
415			base	interview
421			base	interview
426			base	interview
429			base	interview
433			base	interview
448			base	interview
449			base	interview
472			base	interview
479			base	interview
31			base	interview
66			base	interview
90			base	interview
165			base	interview
214			base	interview
218			base	interview
274			base	interview
306			base	interview
344			base	interview
458			base	interview
464			base	interview
71			base	interview
166			base	interview
331			base	interview
47			base	interview
110			base	interview
170			base	interview
179			base	interview
203			base	interview

217			base	interview
225			base	interview
251			base	interview
330			base	interview
355			base	interview
374			base	interview
381			base	interview
406			base	interview
409			base	interview
417			base	interview
423			base	interview
430			base	interview
440			base	interview
456			base	interview
457			base	interview
463			base	interview

LANGUAGE	STARTED	R101_01	R101_02	R101_03	R101_04	R201_01	R201_02
Sprache	Zeitpunkt zu dem das Inter	Rang SZ1					
ger	YYYY-58-DD 20:58:SS	2	1	3	4	3	1
ger	YYYY-11-DD 21:11:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-33-DD 21:33:SS	2	4	1	3	4	3
ger	YYYY-34-DD 21:34:SS	2	4	3	1	3	1
ger	YYYY-39-DD 21:39:SS	4	1	2	3	3	4
ger	YYYY-49-DD 22:49:SS	4	1	2	3	4	3
ger	YYYY-20-DD 08:20:SS	4	1	3	2	2	4
ger	YYYY-33-DD 08:33:SS	4	3	1	2	3	2
ger	YYYY-33-DD 10:33:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-38-DD 11:38:SS	4	3	1	2	4	3
eng	YYYY-04-DD 12:04:SS	3	4	2	1	3	2
ger	YYYY-13-DD 12:13:SS	4	1	2	3	3	4
ger	YYYY-55-DD 10:55:SS	4	3	1	2	2	3
ger	YYYY-42-DD 12:42:SS	1	2	3	4	1	2
ger	YYYY-16-DD 14:16:SS	3	4	1	2	2	1
ger	YYYY-22-DD 14:22:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-14-DD 13:14:SS	3	1	2	4	4	3
ger	YYYY-28-DD 14:28:SS	4	3	1	2	4	2
ger	YYYY-35-DD 20:35:SS	4	1	2	3	4	3
ger	YYYY-28-DD 15:28:SS	4	2	3	1	3	2
ger	YYYY-00-DD 16:00:SS	1	3	4	2	1	3
ger	YYYY-22-DD 20:22:SS	1	2	4	3	3	2
ger	YYYY-21-DD 16:21:SS	2	3	1	4	4	1
ger	YYYY-24-DD 16:24:SS	4	3	1	2	3	4
ger	YYYY-33-DD 22:33:SS	3	2	1	4	3	4
eng	YYYY-09-DD 17:09:SS	4	1	3	2	4	2
ger	YYYY-35-DD 17:35:SS	4	2	1	3	3	4
ger	YYYY-09-DD 18:09:SS	4	2	1	3	4	2
ger	YYYY-25-DD 18:25:SS	4	2	3	1	2	3
ger	YYYY-10-DD 20:10:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-40-DD 20:40:SS	3	2	1	4	3	4
ger	YYYY-42-DD 20:42:SS	4	3	2	1	3	4
ger	YYYY-07-DD 21:07:SS	4	3	1	2	2	3
ger	YYYY-16-DD 21:16:SS	4	1	2	3	1	3
eng	YYYY-47-DD 21:47:SS	1	4	2	3	1	4
ger	YYYY-29-DD 07:29:SS	2	1	3	4	4	1
ger	YYYY-21-DD 10:21:SS	4	3	1	2	3	4
ger	YYYY-56-DD 10:56:SS	4	2	1	3	3	4
ger	YYYY-01-DD 11:01:SS	4	1	2	3	4	3
ger	YYYY-16-DD 11:16:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-29-DD 13:29:SS	1	2	3	4	1	2
ger	YYYY-32-DD 13:32:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-02-DD 15:02:SS	1	3	2	4	3	1
eng	YYYY-09-DD 15:09:SS	1	2	4	3	1	3
ger	YYYY-17-DD 15:17:SS	2	4	3	1	3	2
ger	YYYY-02-DD 17:02:SS	4	2	1	3	2	3
ger	YYYY-59-DD 20:59:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-17-DD 21:17:SS	2	4	1	3	4	1
ger	YYYY-28-DD 22:28:SS	1	3	4	2	1	2

ger	YYYY-46-DD 09:46:SS	4	1	2	3	4	3
ger	YYYY-57-DD 14:57:SS	4	3	1	2	4	2
ger	YYYY-55-DD 09:55:SS	4	3	1	2	4	2
ger	YYYY-11-DD 10:11:SS	2	3	1	4	4	3
ger	YYYY-29-DD 11:29:SS	2	4	3	1	4	3
ger	YYYY-51-DD 11:51:SS	3	1	2	4	4	2
ger	YYYY-12-DD 12:12:SS	2	3	1	4	4	3
ger	YYYY-45-DD 12:45:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-33-DD 16:33:SS	4	1	3	2	4	2
ger	YYYY-43-DD 19:43:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-20-DD 15:20:SS	1	3	2	4	1	4
ger	YYYY-54-DD 18:54:SS	1	2	3	4	1	2
ger	YYYY-21-DD 19:21:SS	4	3	2	1	4	3
ger	YYYY-31-DD 08:31:SS	4	3	1	2	4	2
eng	YYYY-54-DD 13:54:SS	2	4	3	1	3	1
ger	YYYY-49-DD 14:49:SS	4	1	2	3	3	4
ger	YYYY-49-DD 14:49:SS	4	1	2	3	3	4
ger	YYYY-51-DD 15:51:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-24-DD 22:24:SS	4	1	3	2	3	4
ger	YYYY-13-DD 13:13:SS	3	1	4	2	1	2
ger	YYYY-56-DD 15:56:SS	4	3	2	1	2	1
ger	YYYY-46-DD 22:46:SS	4	3	2	1	3	4
ger	YYYY-52-DD 21:52:SS	3	2	1	4	1	2
ger	YYYY-39-DD 09:39:SS	1	2	4	3	1	2
ger	YYYY-44-DD 10:44:SS	3	2	1	4	4	1
ger	YYYY-33-DD 18:33:SS	3	2	1	4	4	3
eng	YYYY-43-DD 18:43:SS	4	3	2	1	4	3
ger	YYYY-10-DD 14:10:SS	1	4	2	3	3	2
ger	YYYY-49-DD 19:49:SS	4	2	3	1	3	1
ger	YYYY-26-DD 20:26:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-59-DD 01:59:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-29-DD 12:29:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-09-DD 16:09:SS	4	1	2	3	3	4
ger	YYYY-01-DD 21:01:SS	4	1	2	3	3	2
ger	YYYY-12-DD 21:12:SS	4	1	3	2	4	3
ger	YYYY-58-DD 09:58:SS	3	4	1	2	4	3
ger	YYYY-24-DD 13:24:SS	3	4	2	1	4	3
ger	YYYY-57-DD 15:57:SS	2	1	3	4	1	3
eng	YYYY-11-DD 23:11:SS	4	2	1	3	2	3
eng	YYYY-24-DD 11:24:SS	4	3	2	1	4	3
ger	YYYY-04-DD 10:04:SS	1	4	2	3	4	3
ger	YYYY-12-DD 16:12:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-56-DD 14:56:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-31-DD 21:31:SS	4	3	2	1	1	2
ger	YYYY-32-DD 13:32:SS	3	2	1	4	2	1
ger	YYYY-23-DD 16:23:SS	4	2	1	3	3	4
ger	YYYY-27-DD 17:27:SS	4	1	2	3	4	3
ger	YYYY-01-DD 20:01:SS	4	3	1	2	4	3

tutorial488665

ger	YYYY-12-DD 21:12:SS	4	3	1	2	4	2
ger	YYYY-22-DD 21:22:SS	4	2	3	1	3	4
ger	YYYY-37-DD 23:37:SS	2	3	1	4	4	2
ger	YYYY-52-DD 14:52:SS	4	3	1	2	3	4
ger	YYYY-57-DD 21:57:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-00-DD 11:00:SS	4	1	2	3	1	2
ger	YYYY-54-DD 12:54:SS	4	2	1	3	4	3
ger	YYYY-09-DD 14:09:SS	4	1	2	3	4	2
eng	YYYY-48-DD 14:48:SS	4	3	2	1	4	3
ger	YYYY-51-DD 16:51:SS	4	3	2	1	1	2
ger	YYYY-07-DD 19:07:SS	4	1	3	2	3	4
ger	YYYY-54-DD 09:54:SS	1	3	4	2	1	2
ger	YYYY-22-DD 20:22:SS	4	3	1	2	4	3
ger	YYYY-09-DD 22:09:SS	4	3	1	2	3	4
eng	YYYY-31-DD 22:31:SS	1	2	3	4	3	1
eng	YYYY-20-DD 10:20:SS	4	3	1	2	3	1

R201_03	R201_04	S102_01	S102_02	S102_03	S102_04	S102_05	S102_06	S102_07	S102_08
Rang SZ1	Rang SZ1	Fragen SZ							
2	4	1	2	3	3	4	4	4	5
1	2	3	1	4	2	4	3	5	2
2	1	4	1	4	4	3	4	5	4
2	4	3	1	2	3	1	2	5	2
1	2	1	1	3	2	3	2	5	3
1	2	4	1	2	2	1	1	5	1
1	3	2	1	1	1	2	3	5	1
1	4	3	3	2	4	4	3	3	5
1	2	2	1	3	2	2	2	5	2
1	2	1	1	1	1	1	2	5	3
1	4	2	2	3	3	4	3	5	4
2	1	2	1	2	2	3	2	5	3
1	4	2	1	3	4	2	1	5	2
3	4	5	4	3	5	5	5	5	5
3	4	5	2	2	3	3	2	5	4
1	2	3	2	4	2	5	4	3	3
1	2	4	2	3	4	4	3	5	3
1	3	1	1	2	2	3	3	5	3
1	2	2	1	3	2	3	3	3	3
1	4	4	2	5	2	3	2	5	2
2	4	1	1	3	1	2	2	5	2
4	1	2	1	2	3	2	2	5	3
2	3	1	1	3	2	3	1	4	2
1	2	1	1	2	2	1	1	5	3
1	2	3	2	2	2	3	2	5	3
1	3	2	1	2	2	4	4	5	4
1	2	1	1	2	2	2	2	5	2
1	3	4	2	5	3	5	4	5	4
1	4	3	1	4	2	3	2	5	-1
1	2	3	3	2	4	4	4	5	-1
1	2	1	1	3	1	1	1	1	1
1	2	1	1	3	2	-1	3	5	2
1	4	3	4	5	3	3	2	5	3
2	4	3	2	2	1	3	2	5	3
3	2	1	1	2	3	1	3	5	1
2	3	5	1	3	1	4	3	5	4
1	2	1	1	4	1	3	4	5	4
1	2	1	1	2	2	1	-1	5	2
2	1	3	2	5	2	5	5	4	3
1	2	3	1	2	1	2	2	3	1
3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
2	1	1	1	1	2	1	2	5	1
2	4	2	1	3	3	1	3	4	3
4	2	3	1	2	2	4	5	5	4
1	4	4	4	3	3	4	5	5	2
4	1	-1	-1	2	2	1	1	5	2
1	2	1	1	3	2	4	4	5	3
2	3	3	2	3	4	3	2	5	-1
3	4	3	2	4	1	5	5	5	3

1	2	2	1	2	1	3	3	5	2
3	1	3	1	3	1	3	3	5	3
1	3	2	1	5	2	4	4	5	2
1	2	4	2	5	5	4	5	5	4
1	2	4	2	5	2	4	4	5	-1
3	1	1	1	5	3	2	1	4	1
1	2	5	3	4	2	4	4	5	4
1	2	1	1	5	3	2	4	5	3
1	3	1	1	4	1	3	1	5	1
2	1	2	1	4	2	3	4	5	2
2	3	4	1	4	1	5	3	5	3
4	3	2	1	3	1	1	2	5	2
1	2	1	1	4	2	-1	4	5	3
1	3	4	1	3	2	4	4	5	1
2	4	4	3	3	4	5	5	5	4
1	2	1	1	2	2	2	3	5	2
1	2	1	1	2	2	2	3	5	2
1	2	1	1	1	2	2	2	5	3
2	1	2	1	3	1	3	3	5	3
4	3	5	3	4	3	3	4	4	3
4	3	1	1	2	1	1	2	5	1
1	2	2	1	4	2	3	3	5	4
4	3	-1	1	4	1	3	5	5	3
4	3	5	5	4	5	5	5	5	5
2	3	4	1	3	4	4	4	5	5
2	1	3	1	3	2	3	3	4	3
2	1	5	2	2	2	5	5	5	5
1	4	4	4	5	4	4	5	5	5
2	4	3	2	5	4	5	4	5	2
1	2	3	1	4	2	2	4	2	2
1	2	2	2	3	2	3	5	5	3
1	2	4	1	4	2	3	3	5	3
2	1	1	1	5	1	3	3	5	4
4	1	3	4	5	4	4	3	3	4
1	2	3	2	4	1	2	3	5	2
1	2	3	2	5	4	4	4	5	4
1	2	4	1	5	3	-1	3	5	2
2	4	4	4	5	4	5	5	4	-1
4	1	2	2	2	4	2	3	3	2
1	2	2	1	1	3	4	4	5	3
1	2	5	2	4	5	3	4	5	4
1	2	3	1	4	2	2	3	5	2
1	2	2	2	2	2	3	2	5	3
4	3	2	2	3	1	1	1	5	1
3	4	-1	1	2	2	1	3	1	3
1	2	1	1	4	1	3	1	1	1
1	2	3	2	2	-1	3	5	4	4
1	2	3	1	4	1	5	4	3	3

3	1	3	1	4	3	-1	3	5	3
1	2	4	1	5	1	2	2	5	2
1	3	-1	-1	5	3	3	5	5	5
1	2	1	2	4	3	4	2	4	5
2	1	5	2	4	4	4	4	5	3
4	3	3	1	4	2	3	3	4	3
1	2	1	1	1	1	1	1	5	1
3	1	4	2	1	2	4	4	4	4
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	4	3	3	5	3	3	2	4	2
2	1	2	2	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	2	4	4	5	4
2	1	4	2	3	3	4	4	5	3
2	1	2	2	4	2	2	3	4	2
2	4	2	2	3	4	2	-1	2	4
2	4	1	1	1	1	3	1	2	2

S102_09	S111_01	S112_01	S213_01
Fragen S2	Gesamteindruck: [01]	Wahrnehmung Beeinflusst: [01]	Fragen S2
2	Emotional	Ganz normal	4
3	Spannend & mysteriös	Es klingt nicht besonders natürlich, aber ak	4
4	Etwas zu maschinell verändert. So sehr mü	Es wirkte seriös, weil die Stimme zum Sch	2
3	Unklar, teilweise schwer zu verstehen	Gar nicht	1
2	Man kann es sich nicht lange anhören	Eher gefälscht	5
2	Wirkt zu dramatisierend und klischeehaft. N	Stimme hat keinen Einfluss auf die interview	2
3	Rau	Er klang entschlossen aber doch verängsti	4
5	Ich hab nicht alles verstanden	Es hat mich nicht beeinflusst	4
2	Düster, böse	Die Stimme vermittelt den Eindruck eines L	2
2	Das stört	Nein das stört	5
5	It was rubbing me the wrong way bit it wa	The person seemed like he was telling truth	3
3	Nicht gut	Die stimme gefällt mir nicht	5
1	Klang wie ein bösewicht	Böser Mensch betrüger	2
5	Gut	Sehr	5
4	Gut	Garnicht	4
4	Er hat angst	Garnicht	4
4	Düster und ernst.	Ja, da man aufgrund der Anonymität durch	3
3	Ängstliche Stimme	Nicht natürlich	4
3	Anonym	Nicht natürlich	4
2	Unsympathisch,	Der Mann wirkte unsympathisch.	5
2	Sehr robotisch, unreal	Sehr beeinflusst	3
2	Gruselig	Ich fand die Stimme nicht natürlich. Die Sti	2
3	Nicht gut viel zu gruselig	Unglaublich	4
1	Ich fand es sehr glaubwürdig, unangemess	Ich dachte die Person wäre kriminell	5
4	Ich verstehe warum diese geändert wurde	Die Stimme war mir etwas zu unnatürlich ti	4
4	It was alright	Sounded like a person who does dancero	3
3	Man wollte nicht mehr zuhören	Eher negativ	3
5	Computer-Stimme	Die Stimme beeinflusst weil es bekannt ist,	4
3	Persönlich empfinde ich diese Art der Stim	Person wirkt sehr "nüchtern" in ihrer Art un	4
4	Echte Stimme der Person wurde gut verän	es ist jemand dem unrechtes getan wurde	4
1	Eher negativ... als ob ein krimineller Mann	Die Stimme hat mich gar nicht beeinflusst..	5
3	Unrealistisch	Geheimnisvoll.	4
3	Einerseits betroffen, andererseits machte e	Es ist schwerer abzuschätzen, ob die besa	3
3	Bedrohlich	Uninteressant	4
1	Not a pleasant feeling	The first thought came it is some sort of cri	5
4	Neutralität	Keine Beeinflussung	5
4	Komisch bisschen	Schon mich beeinflusst	1
2	Schlecht	Sehr schlecht klangte	4
4	Möchte sich nicht bekannt geben	Beeinflussung minimal	4
1	Kann ich fgar nicht zuhören, stört mich extr	Gar nicht, diese stimme ist für mich einfach	5
5	Fand ich toll	Super	5
1	Ängstlich	Hat mir Angst gemacht	5
2	Düster und nicht glaubwürdig	die Stimme war nicht glaubwürdig für mich	4
4	Even though it was a bit hard to understand	It felt like a serious situation that had to dea	2
4	Der Sprechende hat Angst, sich öffentlich z	Die Anonymisierung der Stimme suggerier	1
3	Nicht deutlich zu verstehen, zu viele Neber	Gar nicht da schwer zu verstehen war	5
3	Misteriös	Normal	4
4	sehr tief, leicht verzerrt, wirkte ein bisscher	hat mich glauben lassen, dass die interview	1
4	Anonym, unsicher	Die Stimme wirkte durch die Veränderung d	1

3	Anonym	Störend	4
3	Zu Anonym	Unverständlich	4
4	Tiefer aber verständlicher Roboter Filter, te	Anonymsiert, Person will also unkenntlich	4
5	Hat ominös gewirkt	Ja, die Person könnte zwecks des Alters ei	3
4	Eintönig, künstlich,emotionslos	Die Stimme hat meine Wahrnehmung nicht	2
2	Jut	Nein Spiegel Tv kann es besser	5
5	Eher gruselig irgendwie zu tief und zu viel I	Die Person wirkt kalt und gesichtslos	5
2	Gruselig, beängstigend	Die Stimme wirkte grauenhaft und hat für e	4
3	Angst	Eher beengst	5
2	Als ob er etwas falsch gemacht hat.	Sie wirkte düster für mich	5
5	Klingt sehr düster	Die person erzählt etwas was für ihn selbst	5
1	Hat mir nicht gefallen ist sehr technisch hö	Schlecht	3
4	Zu sehr "künstlich"/bearbeitet	Emotionen werden nicht gut rausgehört	3
4	Unnatürlich, unpersönlich	Person möchte anonym bleiben, befürchtet	4
5	A man who wants to tell the truth but is sca	Someone in trouble if found out?	3
3	Schlecht	Nicht gut	5
3	Schlecht	Nicht gut	5
3	Das war nicht gut	Nein	4
3	Zu digital	Nein	4
3	Gut erlich	Nein	5
-1	unglaublich und unmenschlich	klang wie ein roboter 0 emotionslos	3
4	Verständlich, jedoch schade dass keine ec	Man traut sich selten seine Meinung zu äuß	3
4	Schwer zugänglich	Ja, weniger authentisch, distanziert	3
5	Emotional	Einbisschen	4
4	Es war schwieriger die Stimme zu verstehe	Die tiefe Stimme bewirkte eine Ernstigkeit u	5
4	Neutral, nicht emotional	Beeinflusst hat es, aber nicht ausgeblisch st	4
5	The sound was terrifying. It felt like I was ta	I think the voice was full of regret, like the v	5
5	Normal	Eine person die was geheimes sagen will v	3
3	Verzerrt, scheppernd,anstrengend	Man musste sich eher anstrengen um zuzu	4
4		Eher negativ ängstlich	3
3	Längere Pausen zwischen den Wörtern. K	Mich hat's nicht beeinflusst	4
4		Person wirkte roboterartig	5
4	Beängstigend	Politiker	5
4	Gut	Bisschen	4
2	Ich finde diese Stimme schon immer gruse	Sehr stark, da Person und Stimme nicht zu	4
4		Positiv	4
3	Wher unsächlich	Mann	2
5	Vom Sprechrhythmus her glaubwürdig, nic	Es ist bei Stimmverzerrung halt immer schv	2
2	The voice sounded somewhat unclear and	Honestly, the voice sounded a bit frightenin	5
-1	Technical modification was a bit too much.	I believe they're kind of emotional on this to	3
4			2
2	Gruselig		5
3	Zu tief und unklar		4
1			4
3			2
1	Gruselig, unglaublich		2
5			4
3			2

-1			3
3			4
3	Es war eine versteckte Stimme in einem verspielten Ton		1
3			2
5			3
3			5
1			4
3			4
1			1
2			4
3			3
4			4
4	Macht einen Angst		4
4			2
3			-1
-1			5

S213_02	S213_03	S213_04	S213_05	S213_06	S213_07	S213_08	S213_09
Fragen Sz							
3	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	4	3	5	5
1	5	1	1	3	5	1	2
1	5	1	1	3	5	2	1
5	5	5	5	5	2	5	5
1	5	1	2	3	-1	3	3
5	5	3	5	4	3	3	4
2	5	2	4	4	5	4	3
2	5	2	2	2	5	2	3
4	5	4	4	4	3	4	4
1	5	1	4	4	5	4	2
5	5	4	4	4	1	4	4
1	5	1	4	5	5	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5
2	4	2	3	3	4	3	4
4	5	2	5	4	2	4	4
3	5	2	4	4	5	3	2
4	4	4	3	3	1	3	3
4	4	3	3	3	1	3	3
5	5	4	4	5	2	5	5
2	4	2	3	3	4	3	3
2	4	2	2	2	5	2	2
3	4	3	4	4	3	3	4
5	5	1	5	5	3	5	5
2	5	2	4	5	5	3	4
1	5	1	4	5	5	4	5
2	5	3	4	4	4	4	3
3	5	4	5	5	5	4	4
4	5	4	5	5	5	-1	4
5	5	2	4	4	4	-1	4
4	5	3	5	5	2	5	5
4	5	3	5	5	2	5	4
2	5	3	3	4	5	3	4
4	4	4	5	4	4	4	4
5	5	4	5	4	2	5	3
5	5	3	4	-1	1	4	4
3	5	4	4	4	5	4	3
4	4	4	4	4	1	5	3
4	5	4	4	5	5	5	4
4	5	3	5	5	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	3	3	3	4	4	4
2	5	1	2	2	4	2	3
1	5	1	1	1	5	1	1
4	5	5	5	4	2	4	4
4	5	4	4	5	3	5	5
1	5	1	2	4	5	-1	2
1	5	2	2	3	5	2	2

4	4	4	3	2	1	3	4
4	4	3	3	4	3	3	2
3	5	2	4	4	5	3	4
1	5	2	3	2	5	3	2
2	5	1	3	2	4	2	1
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	3
4	5	2	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	3	5	5	4	3
4	5	2	2	5	2	4	1
3	5	3	4	4	3	3	4
4	5	3	4	4	5	-1	4
4	5	4	3	3	5	2	3
1	5	1	2	3	5	3	2
5	5	4	4	4	1	3	3
5	5	4	4	4	1	3	3
4	5	4	4	4	2	3	3
4	5	4	5	5	3	4	4
3	3	4	3	2	2	3	3
2	4	1	3	1	3	-1	-1
4	5	3	4	4	5	4	4
5	5	4	4	3	2	4	4
4	5	4	5	5	5	5	5
5	5	3	4	4	3	4	3
2	4	2	4	4	4	4	3
5	5	1	5	3	5	5	5
2	5	1	3	5	5	1	5
4	5	4	4	5	3	4	4
4	5	2	5	4	4	3	3
4	4	4	4	4	2	4	4
5	5	4	5	5	2	5	5
5	5	4	5	5	4	3	2
4	5	4	4	4	5	4	4
5	5	5	5	5	2	4	4
3	5	4	5	4	5	4	4
1	5	2	2	2	5	2	2
4	5	2	3	3	2	2	2
4	4	4	3	3	3	3	4
4	1	1	5	4	1	-1	-1
1	5	1	1	2	5	1	2
4	5	3	4	5	4	4	4
4	5	3	4	4	4	3	4
4	4	4	4	4	2	4	4
4	3	4	4	4	4	5	4
3	5	3	4	4	4	3	4
5	5	3	5	5	3	5	5
2	5	1	3	3	4	3	2

3	5	1	-1	4	4	4	4
3	5	3	4	4	3	4	3
1	5	1	1	3	5	3	1
1	3	4	4	4	5	4	3
5	5	5	3	2	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	4	4	2	4	4
1	5	2	4	5	5	3	3
1	1	1	1	1	1	1	1
4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3
4	5	3	3	3	3	4	3
4	4	3	4	4	4	4	3
4	5	3	3	5	3	4	2
4	2	2	4	2	5	3	1
5	5	4	5	5	5	5	4

S211_01	S212_01	S313_01	S313_02
Gesamteindruck: [01]	Wahrnehmung Beeinflusst: [01]	Fragen SZ	Fragen SZ
Erschöpft	Voll gut	5	5
Sehr verständlich	Positive Eindruck, aufgrund der natürliche	5	5
Die KI Stimme wirkt unseriös	Es klingt zu sehr nach KI, was mich an der	4	5
Aufgesetzt, unnatürlich, wirkte wie von einer	Negativ, wirkt nicht wie ein Soundlayering s	4	5
Angemessen	Vertrauenswürdig	3	5
Neutral.	Viel eher anonym als die erste Variante, we	5	5
Die stimmw klang sicher	Deutlich	1	2
Ich hab perfekt alles gehört aber hätte ich c	Bei diesem Beispiel hatte ich keine Proble	5	5
zu roboterhaft/gestellt	Klingt nett aber immernoch unglaubwürdig	3	4
Gut	Versteht man gut und deutlich	4	5
A bit unnerving but at leadt understandable	It was a bit too neutral to me very unrealisti	4	5
Klar und deutlich	Glaubswürdig	5	5
Sachlich langweilig	Sachlich langweilig	1	5
Gut	Sehr	5	5
Gut hörbar	Garnicht keine person ist zu identifizieren	5	5
Selbstbewusst	Sehr	5	5
Es wirkte erzählerischer, aber auch distanz	Die Person wirkte weniger Ernst, eher neut	5	5
Gut verstanden	Natürlich	4	5
Klingt natürlich	Natürlich	4	5
Authentisch, sympathisch	Wirkte authentisch	3	4
Teils robotisch	Sehr beeinflusst	4	5
Ich fand das man gemerkt hat, dass es kei	Klang nicht natürlich, sondern AI generiert	5	5
Professionell	Vertrauenswürdig	5	5
Es war passend, deutlich und angemessen	Die Person schien mir so, als würde er ein	5	5
War angenehmer anzuhören als die 1. Stin	Man hört halt dass es KI ist	5	5
It was good i like the idea that a neutral voi	It was not so serious and i found that the p	5	5
Ich finds gut	Glaubwürdiger	5	4
Verständlich	Die Stimme klingt vertrauenswürdiger aber	5	5
neutral positiv, habe keine spontanen Anm	neutral positiv, habe keine spontanen Anm	4	4
emotionslos und deswegen nicht sehr überzeugend		5	5
Gut gesprochen	Es klingt neutral	5	5
Man konnte es gut anhören und verstehen	Nett und erlich	5	5
		4	4
Glaubwürdig	Interessant	3	5
Convincing	Formal	3	5
Angenehm	Stimme ist nahbar	4	4
Ganz klar Ki Stimme	Bisschen war es glaubwürdig aber hat mar	5	5
Gefallen	Es war klar	5	5
Super gut	Ja sehr	5	5
Man merkt das es nicht menschlich ist	Gar nicht beeinflusst, aber verständlich	5	5
Hat mich sehr beeindruckt	Hat sehr	5	5
Einer der besten Stimmen	Sehr freundlich Stimme	5	5
Positiv ein guter Eindruck wurde mir hinterl	Die Stimme klang natürlicher und hat einer	5	5
Wasn't a big fan, felt like the news outlet co	It sounded like a voice-over, which made m	4	3
KI-generiert, monoton	Da die Stimme eine aus sozialen Medien b	3	2
Ehrlich	Neutral	5	5
Beängstigt	Normal	4	5
1:1 die ai stimme von tiktok wenn reddit po	es hat mich total an die ai stimme von tikto	5	5
Fremd, nicht passend	Durch die Komplette Ki veränderte Stimme	3	4

Nicht anonym	Natürlich	3	4
Nicht anonym	Verständlich	5	5
Teils trocken, emotionslos mit komischer B	Emotionslos, deswegen kaum beeinflussur	4	4
Unglaublicher zur 1.	Ja, hat künstlicher gewirkt	4	5
Unglaublich, unecht ..	Dad Interview klang nicht echt und dedhalb	5	5
Super	Besser aber Spiegel Tv kann es besser	5	4
Angenehm	Klingt wie aus einem Dokumentarfilm und r	2	4
Akzeptabel, verständlich, neutral	Die Person wirkte diesmal glaubwürdiger, a	5	5
Angenehm zu hören	Interesse geweckt	4	3
Klang ausgeglichen und es wirkte für mich	Sie klang mir zu heiter aber sehr angenehr	5	5
Die stimme klang eher passend für so eine	Klang wie ein ganz normaler Mann	5	5
Hört sich viel sympathischer an	Nein, hat es nicht	5	5
Gut.	Da es weniger wie ein "Roboter" klang, ist	5	5
Stimme passt nicht zürmüt Inhalt	Glaubwürdiger	5	5
It was sort of annoying... i don't like Ai gene	I had no perception of him because of the v	5	5
In ordnung	War gut	1	5
In ordnung	War gut	4	4
Gut	Ja das war ok	5	5
Gut	Seriöser	3	3
		3	3
unglaublich und nicht menschlich	emotionslos	4	4
Nicht perfekt, jedoch deutlich besser.	Verständlicher und glaubwürdiger als die e	5	5
Menschlicher Natürlicher	Vertrauenswürdig	5	5
Eher weniger emotional	Naja klang eher sie eine übersetzung	5	5
Die Stimme hab die Situation "normal" wie	Stimme klang eher wie ein Synchronsprech	5	5
Neutral, viel angenehmer als die Stimme z	Nichg stark beeinflusst, so kann ich mir ein	4	4
It was a full interview and a beautifully clea	It was a very natural and beautiful sound	5	5
Klang fake	Keinen Eindruck	5	5
Angenehm	War gut zu verstehen	5	5
		5	5
Er hat natürlicher geredet ohne Pausen kam mir glaubwürdiger vor		5	5
Es wird noch klar, dass es sich nicht um die Orginalstimme handelt, klingt aber trotzde		5	5
Eher wie eine Dokumentationsstimme		5	5
		5	4
	Aufgrund der Natürlichkeit wirkte die Stim	3	3
		5	5
		5	5
Eher unglaublich. Wirkt vorgelesen. Gut	Wirkt deutlich nachgesprochen ... könnte je	-1	-1
		3	4
		2	4
Unglaublich	Klingt unglaublich, könnte auch falsche	5	5
Gut		5	5
klar deutlich verständlich	angenehm	5	5
		5	5
		3	3
		4	5
		2	3
		4	5

		4	4
		4	4
		5	5
		5	5
		5	5
		4	4
		5	5
		5	5
		1	1
		4	4
		5	5
		5	5
		4	4
		5	5
		3	2
		5	5

S313_03	S313_04	S313_05	S313_06	S313_07	S313_08	S313_09
Fragen Sz						
5	5	5	5	2	5	5
5	5	5	5	2	5	5
5	4	4	4	2	4	2
5	4	4	-1	2	3	4
5	4	4	4	4	3	4
5	5	4	4	1	4	5
5	2	3	3	3	2	1
5	5	5	-1	1	5	5
5	3	4	4	3	4	4
5	5	4	4	1	3	4
5	5	3	2	1	3	3
5	3	4	4	1	4	4
5	2	4	4	4	3	3
3	4	2	5	3	5	3
5	5	5	3	1	3	5
5	4	3	-1	-1	4	4
5	4	3	4	2	3	4
5	4	3	3	1	3	3
5	4	3	3	1	3	3
4	2	2	2	2	2	2
5	4	4	4	2	4	4
5	5	5	1	2	5	5
5	3	4	4	2	4	4
5	1	5	5	1	5	5
5	5	4	5	4	5	5
5	5	5	2	2	3	3
5	4	5	5	2	4	4
5	5	3	5	2	5	5
5	4	4	3	4	-1	4
5	5	5	5	1	5	5
5	5	5	5	1	5	5
5	5	5	-1	1	-1	5
5	4	4	3	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4
5	4	2	2	2	4	-1
4	4	4	-1	1	3	3
5	4	4	3	1	4	5
5	5	4	4	1	4	4
5	5	3	5	3	3	3
5	5	5	5	2	5	5
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	1	5	5
4	3	4	-1	4	-1	4
5	4	4	4	3	3	4
5	1	2	-1	1	3	2
5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	1	5	5
5	5	5	2	1	5	5
5	4	2	-1	3	2	1

4	3	4	3	1	3	3
4	4	3	1	1	3	3
5	3	3	4	2	4	3
5	4	4	5	3	4	3
5	3	3	3	2	4	4
5	5	5	5	1	5	5
5	1	1	2	2	4	1
5	5	5	5	1	4	5
5	3	3	4	2	3	1
5	5	5	5	2	5	5
5	5	5	5	4	4	5
5	5	5	5	-1	5	5
5	5	5	5	1	-1	5
5	5	5	5	5	3	5
5	5	3	3	1	3	4
5	4	4	4	1	3	3
5	4	4	4	1	3	3
5	4	5	4	2	4	4
4	4	2	3	2	3	2
3	3	4	3	3	3	3
4	4	4	4	2	3	3
5	4	5	5	2	5	5
5	4	5	3	2	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	1	5	4
4	4	3	3	3	3	4
5	3	5	5	5	5	5
5	5	5	2	1	4	4
5	5	5	5	2	5	4
5	4	5	5	3	4	4
5	5	5	3	2	5	5
5	5	5	5	1	5	5
5	4	4	5	1	5	5
4	4	4	4	4	5	5
5	2	3	4	5	3	2
5	5	5	5	3	4	4
5	5	5	4	2	4	4
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5	3	1	-1	-1	2	1
-1	4	5	3	1	5	3
5	5	4	4	1	4	5
5	5	5	5	2	5	5
5	5	5	5	1	4	5
5	5	5	5	1	5	5
4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	5	5
5	1	2	3	3	2	3
5	4	5	5	3	5	4

5	4	4	4	2	4	4
5	5	5	4	2	4	4
5	5	5	3	1	5	5
5	4	3	2	4	3	2
5	5	5	5	5	5	5
4	3	3	2	3	4	3
5	5	5	5	1	5	5
5	5	3	3	1	1	5
1	1	1	1	1	1	1
4	-1	4	3	2	4	4
5	5	5	5	5	5	5
5	4	3	3	2	2	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	2	5	3
3	-1	2	1	2	1	2
5	5	5	4	1	3	5

S311_01	S312_01	S413_01	S413_02
Gesamteindruck: [01]	Wahrnehmung Beeinflusst: [01]	Fragen SZ	Fragen SZ
Gut , verständlich	Sehr gut	5	5
Positiv, verständlich und emotional verbunden	Nein meine Wahrnehmung wurde nicht beeinflusst	4	4
Das Video passte nicht zum Ton, aber die Stimme war gut	Durch die Atemgeräusche klingt das wie ein Interview	4	3
Flüssigerer Redegang im Gegensatz zu dem ersten	Hat die unkenntliche Person greifbarer, realer	3	4
Zu lange Pause	Etwas komisches an sich	2	3
Eher seriös. versucht einen echten Eindruck zu hinterlassen	Person wirkt authentisch	1	1
Die stimme klangte sehr unsicher	Unsicher	1	4
Perfekt	Das ist perfekt	5	2
Sehr monoton	Klingt natürlich und glaubwürdig aber unecht	3	2
Deutlich verständlich	Das stimme war natürlich	5	5
It sounded like an interview without voice a	Sounded sincere and like it was his real voice	4	5
Gut	Es war klar	3	2
Gut	Gut	1	3
Gut	Sehr	5	5
Gut	Klang als würde er die wahrheit sagen	5	5
		4	4
Die Stimme wirkte weniger anonymisierend	Die Person wirkte natürlicher und glaubwürdiger	2	2
Ist kein anonym für mich	Sehr natürlich	5	5
Natürlich	Natürlich	5	5
Fremdgesteuert, abgelesen	Keinen Einfluss auf die Person	4	4
Neutral	Sehr beeinflusst	5	5
Sehr natürlich	War viel natürlich	4	4
Nachvollziehbarer	Glaubenswürdiger	2	2
Sehr gut	Die Person fand ich bis jetzt am natürlichsten	4	4
Sehr gut	Es klingt natürlich und war wahrscheinlich	2	2
Was good very natural	I dont know it sounded natural but it also ki	4	4
Sehr passend	Positiv	2	2
Passt zum Gesagten.	Die Stimme klingt sehr ehrlich und vertrauenswürdig	5	5
persönlich empfinde ich diese deutlich positiv	Die künstlichen deutlich hörbaren Atempausen	5	5
klar und deutlich und emotional	klang natürlich	5	5
Interessante Sprechweise	Es klingt sehr gut !!! Glaubwürdig	1	1
Die Stimme war beruhigender und ganz real	Realistisch und echt	5	5
Etwas emotionaler als bei der 1. Stimmversion	Macht einen etwas besseren Eindruck von der Person	3	3
Ängstlich	Redet ruhig	4	4
Fumbling a bit but very natural	Sounds like a job interview	4	2
Versucht glaubwürdig und sympathisch zu wirken	Kein Einfluss	-1	-1
Ist die Normale Stimme	Hat gemerkt das es sein Stimme war	4	4
Angemessen	Eher natürliche	4	4
Spricht viel zu langsam	Spricht sehr langsam	3	3
Ehrlich, vertraulich, echt	Die stimme klang menschlich, daher vertrauenswürdig	5	5
Gut, super, kreativ, begabenswert, motivierend	War eine positive beeinflussung	5	5
Sehr Glaubwürdig	Hat mich fasziniert	5	5
Ehrlich geredet	Die Person lässt einen ehrlichen Eindruck hinterlassen	4	4
Was clear, more emotional, but I still prefer the first	It sounded less "fake", as opposed to the second	3	2
monoton, deutsch, einstudiert / auswendig	Der Sprechende klang so, als hätte er seine eigene Meinung	4	5
Klingt als original	Natürlich	2	2
Konsequent	Normal	3	3
sehr natürlich, als wäre das die eigentliche Stimme	die stimme klang sehr natürlich, wodurch ich mich wohlfühlte	4	4
Realitätsnah trotzdem fremd	Es hat mich garnicht beeinflusst	3	2

Nicht anonym	Natürlich	5	5
Nicht anonym	Verständlich	5	5
Lange sprechpausen sind unnatürlich, star	Ohne den pausen, würde mir kaum auffalle	3	4
Persönlich	Persönlicher als 1&2	4	3
Glaubwürdig, natürlich, trotzdem leicht kühl	Die Stimme wirkte echt, dadurch natürliche	4	4
Suppa	Super fast wie bei Spiegel Tv	1	1
Klingt wie Olaf Scholz der sich aus irgendw	Negativ klingt wie ein Politiker	2	4
Realistisch, angenehm	Die Person wirkte ehrlich und authentisch	5	5
Unglaubwürdigkeit	Keine Interesse geweckt	5	4
Emotionaler und echter	Sie klang emotionaler	1	2
Die Stimme klang emotionaler, ehrlicher	Die person klingt bisschen ängstlich/zögern	2	1
Hört sich menschlich an. Die Stimme gefäll	Sehr positiv	5	5
Überrascht dass man keine Veränderung d	Man merkt keine technische Änderung. Ma	5	5
Klang echt	Person klang glaubwürdig	4	5
It sounded so real! I was shocked that this	Someone who feels guilty about not steppi	4	5
Es war ok	Ja gut	4	4
Es war ok	Ja gut	4	4
In ordnung	Das war natürlich	4	4
Unangenehm	Unsicher	1	1
		3	3
glaubwürdig	glaubwürdig	4	4
Glaubwürdig und sehr gut.	Sehr ähnlich wie ein echtes Interview.	5	5
Freundlich vertraut	Sympathi	3	3
Emotional und gut	Ich fands gut	5	5
Stimme klingt glaubwürdig & bringt die Situ	Man wollte der Person zuhören & sich in di	3	4
Viel besser, emotionaler und bedeutsamer	Anfangs tatsächlich angenommen, dass es	3	3
It was easily understood	It was a full interview and a beautifully clea	5	5
War überrascht das das fake ist	Klang emotional als wäre es seine stimme	4	4
Deutlich,sachlich,korrekt	Angenehm	5	5
		4	4
		5	5
	Stimme klingt echt und glaubwürdig	4	3
		2	1
		5	5
	Man hat aus der Stimme rausgehört das at	5	5
		5	5
		5	5
		2	3
		2	3
		3	5
Geg. Hinweis "mit Synchronsprecher" steig	Glaubhafter	2	3
Sehr natürlich		4	5
klar deutlich verständlich	glaubwürdig natürlich	5	5
		5	5
		3	4
		4	5
		2	3
		5	5

		2	3
		4	5
		1	1
		4	2
		5	5
		4	4
		3	3
		4	4
		1	1
		3	3
		5	5
		5	5
		4	4
		3	4
		5	2
		5	5

S413_03	S413_04	S413_05	S413_06	S413_07	S413_08	S413_09
Fragen Sz						
5	4	3	2	2	5	5
5	4	5	5	2	4	4
5	3	2	3	2	3	2
5	3	3	4	-1	3	3
5	3	2	3	3	2	3
2	1	2	2	4	2	2
5	1	2	3	2	3	2
5	3	4	5	5	4	5
2	2	2	2	4	2	2
5	3	4	4	2	4	3
4	4	4	4	2	3	4
5	3	3	3	2	3	3
5	1	1	2	5	3	2
4	5	4	4	2	3	-1
5	5	5	3	2	3	4
5	3	4	3	5	4	4
3	3	2	2	4	2	2
4	4	3	3	1	3	3
4	4	3	1	1	3	3
5	4	4	5	3	4	4
5	5	5	5	1	5	5
4	5	5	1	2	5	5
4	3	3	2	4	2	3
4	1	4	5	2	5	4
5	3	2	2	5	2	2
5	5	4	3	3	3	3
4	3	2	2	4	2	2
5	3	3	2	2	4	3
5	4	5	5	4	-1	4
5	5	5	5	1	-1	5
5	1	1	1	5	1	1
5	5	4	-1	1	-1	5
5	2	3	3	4	3	3
4	3	4	4	4	4	4
4	-1	2	-1	5	3	3
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4	3	4	3	4	4	3
5	4	4	4	1	4	3
4	3	5	4	5	4	4
5	5	5	2	2	5	5
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	1	5	5
3	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	3	3	4
5	5	5	-1	1	4	5
5	1	2	1	5	-1	1
4	2	2	3	3	3	3
5	3	3	4	3	4	4
5	3	1	3	2	2	4

5	4	3	2	1	4	4
4	4	4	2	1	3	3
4	3	3	3	4	3	2
5	3	3	3	4	2	2
5	4	5	5	5	5	5
4	1	1	1	5	2	2
5	1	2	2	1	-1	2
5	4	5	5	1	5	5
5	4	4	5	4	4	3
5	3	3	2	3	2	2
5	2	3	2	5	2	3
5	5	5	5	-1	5	5
5	5	5	5	1	-1	5
5	5	3	3	4	3	4
4	4	3	3	2	3	3
5	5	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4
5	4	4	4	1	4	4
3	1	1	1	5	1	1
3	4	5	4	1	2	5
4	4	4	4	1	3	4
5	4	5	5	2	5	5
4	1	2	1	1	2	2
5	5	5	5	5	5	5
5	4	3	4	4	4	3
4	3	2	3	4	2	3
5	3	5	5	5	5	5
4	4	3	3	2	2	2
5	5	5	5	1	5	3
4	4	4	4	3	4	5
5	5	5	5	5	5	5
4	2	3	3	5	4	3
5	1	1	1	2	4	3
5	4	4	5	5	5	4
5	3	4	4	3	4	4
5	4	5	4	2	4	4
5	5	5	5	2	4	4
5	1	3	4	5	2	2
4	3	1	1	1	-1	3
-1	4	5	5	1	5	5
5	2	1	2	2	1	1
5	5	4	4	3	4	3
5	5	5	4	1	4	4
5	2	5	5	1	5	5
5	4	4	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	5
5	2	3	3	3	4	4
5	4	2	3	1	3	3

5	3	2	3	3	3	-1
5	5	4	3	2	4	4
1	1	1	1	1	1	1
4	3	3	3	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	2	1	1	2
4	3	3	3	3	3	4
4	4	4	4	2	3	4
1	1	1	1	1	1	1
3	-1	3	3	-1	3	3
5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	2	1	3	4
4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	3
3	3	1	1	2	2	2
5	4	3	4	4	5	4

S411_01	S412_01	S501_01	S501_02
Gesamteindruck: [01]	Wahrnehmung Beeinflusst: [01]	Fragen SZ	Fragen SZ
Gut	Versucht etwas zu erklären	4	1
Es war sehr gut verständlich. Es hat sich n	Nope war genau so natürlich klingend	4	3
Die Stimme klingt nicht passend zu der Situ	Ich hatte ein Menschenbild vor Augen dadu	1	4
		1	3
Man merkt dass was geändert wurde	Nicht real	2	4
Nerviges Sprachtempo	Ernsthaftigkeit ist weg	1	4
Die stimme klang als lese er alles nur vor	Unsicher zu nachdenklich	2	3
Das ist akzeptabel	Es war gut	2	4
Sehr abgehackt, klingt unnatürlich	Klingt nett und glaubwürdig aber fake	1	5
Es klang gut	Ja war es ok	1	3
Person gave me the impression that he wa	Believable	2	4
Es ist teilweise gut	Es geht	1	5
Schnell	Meinung hat sich nicht geändert	1	5
Gut	Sehr	5	5
War bissl hoch	Das 3 klang besser	1	5
		3	4
Die Stimme war hektisch und stockend.	Die Person wirkte als wäre sie in Eile. Zude	2	5
Sehr natürlich	Ist kein anonym für mich	1	3
Natürlich	Nicht anonym	1	3
Authentisch	Gar nicht	2	4
Sehr real und natürlich	Sehr beeinflusst	3	3
Natürlich	Natürlich, emotional angebunden	2	5
Zu roboter mäßig	Viel zu viele pausen, was für unruhe sorgt	2	4
Es war manchmal einbisschen zu schnell, s	Ich vermute es ist eine normale Person, de	2	4
Zu bedrückt? ("Ängstlich")	Irgendwie fühlt sich das so verfremdet an, s	1	4
It was ok	Normal nothing special	1	5
Komisch	Eher negativ	2	5
Emotionslos	Sehr emotionslos und klingt wie abgelesen	1	5
Stimme wirkt recht nahbar durch die zwar e	neutral positiv - keine besonderen Anmerku	2	4
klar und deutlich	überzeugend echt	3	5
Klingt wie Mickey Maus ... gefällt mir nicht	Kann ich nicht ernst nehmen. Ist so drücke	1	5
Echt	Ich fand das diese Stimme mit der Abbildur	1	2
Wirkte schneller nachgesprochen		4	4
Ängstlicher	Gelangweilt	1	4
Not consistent	Either long pause in between words or nea	1	4
		3	5
Dachte es wäre seine Stimme	Ja schon	3	2
Das war ok	Akzeptabel	1	5
Angenehm	Eher weniger	2	4
War gut, menschlich echt	Menschlich, echt nett	1	5
Die stimme fand aich sehr vertrauenswürdi	Super fand Ich es, es war toll	5	5
Emotional	Sehr Glaubwürdig	5	5
Positiv etwas hektisch hat mit Emotionen g	Ehrlich aber auch stressig mit leichter Hekt	5	2
It felt unnatural. Like it was trying too hard	Scepticism about its validity	4	2
Der Sprecher hat angst und ist aufgereg.	Die Angst und Aufregung in der Stimme trä	1	5
		1	5
Nervös	Schlecht	4	2
relativ natürlich, nur paar oktaven höher als	hat mich glauben lassen, dass die person s	2	3
Menschlicher	Hat mich wieder nicht beeinflusst	2	5

Natürliche stimme	Nicht anonym	1	5
Natürlich	Nicht anonym	1	4
Komische Betonung/Rythmus, vor allem bei	Interviewperson klingt hier jünger (energeti	1	5
Teilweise zu künstlich	Seltsame Kombi aus persönlich und künstl	4	5
Es waren mehr Emotionen herauszuhören.	Die Stimme wirkt glaubwürdiger und emotio	3	5
Cok Schlimm	Nix gut	1	5
Langweilig unpassend wie in einer Politik T	Bei so einer Stimme hab ich keine Lust zu	2	5
Glaubhaft, realistisch	Ich nahm die Person als ehrlich an	2	5
Natürlich	Glaubhaft	3	5
		2	5
Die Stimme klang sehr abgehakt	Es war stockend nicht menschlich	1	2
Ist sehr glaubwürdig		5	1
Sehr gut. Gar nicht bemerkbar	.	1	4
Angst war hörbar	Person klang glaubwürdig	1	5
It was on some places noticable that it was	It sounded less emotional than the first one	1	5
Es klang natürlich	Gut	2	1
Es klang natürlich	Gut	2	2
Es war ok	Ok	2	3
Nervig	Negativ	1	5
		3	-1
klingt wie echt	emotionsvoll	3	4
Keine Auffälligkeiten.	Sehr gutes Interview	2	4
Ängstlich	Nicht glaubwürdig	1	5
Verständlich	Gut	1	5
Klang wie eine "Nachrichtenreporter-Stimm	die Stimme brachte die Ernstigkeit rüber	1	5
Es geht, fand die Stimme nicht so passend	Fand die Stimme nicht passenden, würde r	1	5
His voice is very pleasant and well-suited f	He has a clear and professional voice, wh	5	5
Klang bissl hoch aber nicht schlimm	Nichts	1	5
Gut	Hab gerne zugehört	2	2
		1	4
		2	5
Stimme klingt etwas abgehakt		1	4
		4	5
		5	5
		2	5
		1	5
		2	4
Sehr "overacted", es wird versucht, emotio	Durch den Eindruck von "aufgesetzt" wirkt	3	4
		5	4
		1	4
Zu monoton, wenig Emotion, aber gute Bef	Zum monoton -> nicht glaubhaft	1	5
		4	4
bisschen schnell aber natürlich	natürlich	1	5
		1	1
		2	4
		1	4
		3	4
		1	5

		1	4
		3	4
		1	5
		4	4
		1	5
		2	2
		1	4
		2	5
		1	1
		3	3
		3	3
		3	4
		1	5
		1	4
		1	5
		1	5

S501_03	S501_04	S501_05	S501_06	S501_07	S508_01
Fragen Sz	Wirkung der Stimme: [01]				
5	3	3	3	5	Naja net so natürlich
4	4	4	3	3	Genau hier auch die Stimme. Irgendwas ha
4	5	1	2	1	Hat vom Inhalt abgelenkt
5	5	2	2	1	Unsicher, unseriös und negativ auf die verp
3	4	2	2	2	Nicht vertrauenswürdig als hätte sie Helium
3	5	1	1	1	Kindlich
4	3	2	3	1	Kindhaft
5	5	4	2	2	Kindlich
4	5	1	1	1	Kindlich, passte nicht zur Person
2	4	3	3	3	Es geht
3	5	2	3	2	Rather disturbing and annoying to hear
2	5	2	2	3	Nicht gut
5	5	1	2	3	Nervig
-1	3	5	4	-1	Sehr
3	5	4	4	4	Keinen Eindruck
3	-1	-1	-1	1	
4	5	2	2	2	Unseriös
3	5	3	3	3	Ist anonym
2	5	3	3	3	Klingt anonym
4	3	2	4	1	Unangenehm
5	5	1	2	1	Unreal
4	5	1	1	1	Nicht professionell
2	5	1	1	2	Kindlich, passt nicht zu einer erwachsenen
3	4	2	2	2	Kindlich und komisch
3	5	2	2	2	Verständlich warum man die Stimme verän
3	5	3	3	3	It was annoying to hear i would have skippe
2	4	2	2	2	Komisch
5	5	3	2	2	Quietschig und nicht ehrlich
2	5	3	2	3	In Verbindung mit den Umgebungsgeräusc
4	5	2	2	2	ernstes thema mit unglaublicher stimme
1	5	1	1	1	Wollte es gar nicht zu Ende hören...
4	5	2	3	3	Kindlich
5	5	2	2	2	
4	5	1	1	1	Kindlich
4	5	1	1	1	I Found it funny and not to take it seriously
4	3	1	2	2	Stimme war zu störend um sich aufs Them
5	3	3	3	4	Bisschen Normal aber merkt man bisschen
3	5	2	2	3	Schlecht
3	2	1	2	1	Nicht gut
3	4	1	1	1	Störend, kindlich, kann gar nicht zuhören
5	5	5	4	5	Hat mich motiviert weiter zu leben (war sui
5	5	5	5	5	
4	4	4	4	4	normal
5	2	4	4	4	It felt more authentic and believable
4	5	2	1	1	nicht sachdienlich
4	5	1	1	1	
2	2	2	2	4	Zurückhaltend
5	5	4	3	4	ein bisschen kindlich
3	5	1	2	1	Zu Roboterhaftig

2	5	3	3	2	Anonym
1	5	3	3	3	Anonym
4	5	2	2	1	Fasst lachhaft (chipmunks)
4	3	2	3	1	Unprofessionell
4	5	1	1	1	Umangenehm und passte einfach nicht.
4	5	1	2	1	Schrecklich
3	5	1	1	1	Nervig
5	4	2	2	1	Lächerlich, kindlich, unpassend
5	5	1	3	1	Falsche Auswahl
4	5	1	2	1	
5	5	5	5	5	Sympathisch
5	1	5	5	4	
3	5	3	3	3	Unpassend
5	5	2	1	1	Kindisch
3	5	2	4	2	It was not enjoyable
3	4	3	3	3	Es geht
3	4	3	3	3	Es geht
3	3	3	3	3	Akzeptabel
4	5	1	1	1	Nervig
3	3	1	1	4	
2	3	2	2	2	uninteressant , langweilig
5	4	2	3	1	Unpassend und unprofessionell.
2	4	2	2	1	Ängstlich
5	5	2	3	1	Nicht gut
3	5	1	2	1	Stimme war nervig, man wollte nicht mal w
2	5	1	1	2	Nervig
5	5	5	5	5	Her voice is engaging and articulate, defini
2	5	4	4	2	Nervig
4	3	1	4	4	Unsicher,ins lächerliche gezogen,
3	5	1	2	1	
3	5	2	2	2	
4	5	2	3	2	
5	3	1	4	1	Total unangemessen
5	5	5	5	5	
5	5	1	1	1	
5	5	2	2	1	
4	4	1	2	2	
5	5	2	4	2	Sehr aufgeregt, unsouverän, passte nicht z
5	3	3	1	3	
-1	5	1	1	1	
4	5	1	2	1	Unprofessionell, nicht authentisch
5	5	2	3	2	
4	5	2	1	2	unnatürlich und störend
3	5	1	1	1	
5	4	3	2	2	
3	5	5	3	1	
5	4	3	4	3	
3	3	1	1	1	

5	5	1	2	-1	
5	4	1	2	1	
1	5	1	1	1	
3	4	2	4	3	
2	5	1	1	1	
2	3	3	1	2	
1	5	1	1	1	
3	5	2	3	2	
1	1	1	1	1	
3	4	3	3	-1	
3	3	3	3	3	
5	3	1	2	1	
3	5	2	1	1	
3	5	2	2	1	
3	2	2	2	1	
1	4	1	1	1	

S509_01	S611_01	S611_02	S611_03	S611_04	S611_05	S611_06
Übertreibung: [01]	Fragen SZ					
Unangenessen	1	2	3	5	3	2
Ich finde hier die Veränderung der Stimme	1	3	3	5	3	2
Das klingt wie eine Kinderstimme. Sehr un	2	4	5	5	3	2
Unnötig und übertrieben zu dem Thema.	1	4	4	5	1	2
Ja, zu der Frau unpassend	2	4	4	5	1	2
Übertrieben kindlich	2	4	2	5	1	1
Übertrieben war es nicht doch etwas störer	2	4	2	5	2	2
Ich finde es war unangemessen, weil es w	1	5	4	5	1	1
Sehr übertrieben	1	5	2	5	1	1
Es klang nicht gut	1	4	3	5	2	2
It sounded childish	2	3	2	5	3	3
Veränderung war deutlich	1	5	1	5	1	2
Bisschen weil schnell	1	5	2	5	1	1
Ne	5	3	3	4	5	1
War bissl nervig aber kann man machen	2	2	2	4	5	5
	3	2	3	5	4	4
Sie wirkte unangemessen, da sie die gezei	2	4	3	5	4	4
Man hat sofort gemerkt das es nicht natürli	1	4	3	5	3	3
Störend	1	5	1	5	3	3
Unangemessen, Stimme passt nicht zur Pe	2	3	4	3	2	3
Sehr übertrieben, weil Kinderstimme, pass	3	3	5	4	3	3
Unpassend	1	5	1	4	1	1
Viel zu übertrieben	1	5	2	5	1	1
Es war übertrieben, weil es klang gar nicht	1	5	2	5	1	1
Ja, übertrieben hoch + Hintergrundgeräusc	1	5	2	5	3	2
It was annoying too high pitched	1	3	3	5	5	5
Klang eher wie ein Kind	1	5	2	5	1	1
Die Stimme klingt unglaublich	1	4	5	4	3	4
Persönlich kann ich die Notwendigkeit eine	2	4	4	5	2	2
Stimme klang kindlich	3	4	2	5	3	2
Klingt wie eine Kinderstimme	1	1	4	5	1	1
Ich fand die stimme zu Kindlich. Auf dem V	1	1	2	5	3	2
	2	5	5	5	2	1
Übertrieben	1	5	3	5	1	1
Yes it was inappropriate as it seems some	5	1	5	1	5	5
Stimme unangenehm piepsig	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Bisschen	1	4	4	5	1	2
Das war übertrieben	1	5	3	5	2	2
Passt gar nicht	2	5	2	4	3	3
Übertrieben ins lächerliche	1	5	1	3	1	1
Nein es gab keine	5	5	5	5	5	5
	2	5	2	5	2	2
nein finde ich nicht da die Stimme wie ein r	2	4	3	5	2	2
Not too much, it took me back in the first fe	1	2	5	5	4	4
Sehr übertrieben, da inhaltlich und visuell u	1	5	2	5	1	1
	1	5	2	5	1	1
Sie war angemessen, jedoch haben die Hi	1	4	3	5	1	1
es war akzeptabel, weil man die person no	2	2	5	5	5	5
Die Veränderung passte nicht zum gezeigt	2	-1	3	2	1	3

Ist komisch	1	4	3	5	3	4
Unverständlich	1	5	2	5	3	3
Übertrieben, da sehr hoch gepitcht, klingt v	1	4	4	5	2	2
Unangenehm, weil es unprofessionell kling	2	4	5	4	2	2
Die Veränderung war übertrieben und klang	2	4	4	5	2	2
Nicht gut neu machen	1	5	4	5	3	1
Eine augenscheinlich erwachsene Frau die	2	5	4	5	2	2
Ja sehr übertrieben, die Stimme klang sog	1	5	5	5	1	1
Kindisch	1	5	5	5	1	1
	1	5	3	5	1	1
Nein ist nicht übertrieben. Wenn die Perosn	1	4	5	5	1	3
In den Interview war eine Frau mit mit eine	1	5	3	5	1	2
Übertrieben, zu verstellt. Nicht angenehm	1	4	3	5	2	3
Übertrieben und unangemessen, Inhalt rec	1	5	4	5	1	1
It was excessively high! I didn't enjoy the h	1	3	2	5	5	5
Das war nicht deutlich	1	1	1	5	2	2
Das war nicht deutlich	1	1	1	5	2	2
Es geht	1	5	1	5	2	2
Stimme unangenehm fürs Ohr	1	5	3	5	1	1
	5	3	4	5	4	5
zu schnell, nicht verständlich	3	3	2	3	2	2
Unangemessene Stimme für diese Situatio	1	5	4	5	1	3
Ja war unangemessen	1	5	4	5	1	1
Klang kindhaft	3	5	5	5	2	3
Zu übertrieben und unangemessen - Hand	2	1	4	5	4	4
Unangemessen, absolut störend	1	3	3	4	3	2
Her voice is engaging and articulate, defini	1	2	2	5	2	4
Ja war etwas unangemessen und zu übert	2	3	3	5	4	4
Unangebracht mit dem lachen	2	2	5	4	2	2
	1	3	3	5	2	2
Übertrieben	2	3	3	5	2	3
	3	3	4	5	3	3
Ja, weil das eine Teenager Stimme war.	1	5	4	5	1	3
	4	4	4	4	4	4
Übertrieben, da es sich hierbei um eine Kir	3	2	5	5	3	3
	1	5	5	5	2	2
	2	4	5	5	2	2
Ich kenn ja das Original nicht, aber ich hätt	2	3	5	4	3	4
	1	1	3	2	2	1
	1	5	-1	5	1	1
Übertrieben, klingt wie ein kleines Kind	2	5	3	5	1	1
Ja, sehr kindlich	2	4	5	5	3	4
unangemessen weil ernstes thema aber ch	2	4	3	5	3	3
	1	4	1	5	1	1
	2	2	3	3	3	2
	1	4	2	5	5	5
	2	5	4	5	2	3
	1	3	4	5	3	3

	2	3	3	5	-1	2
	2	4	4	4	2	1
	1	5	1	5	1	1
	1	2	4	5	3	3
	1	5	1	5	1	1
	2	3	4	3	3	3
	1	5	3	5	1	1
	3	2	3	5	3	4
	1	1	1	1	1	1
	3	3	4	-1	3	3
	3	3	3	3	3	3
	1	4	4	5	2	1
	2	5	2	2	2	2
	1	5	3	5	1	1
	3	2	3	2	-1	1
	1	1	1	4	1	1

S611_07	S608_01	S609_01	S711_01
Fragen SZ	Wirkung der Stimme: [01]	Übertreibung: [01]	Fragen SZ
1	Kl mäßig	Übertrieben man hört es sehr raus	5
2	Also die Stimme hat nicht besonders vertra	Hier finde ich tatsächlich übertrieben da far	5
1	Zu diesem Thema muss eine Stimme nicht	Ja, bei einem so allgemein akzeptierten Th	3
1			2
1	Man kann sich sowas nicht anhören	Ja, sehr unangenehm	5
1	Als ob sie über eine kriminelle vereinigung	Nicht angemessen, Stimme lenkt vom Inha	4
1	Rau und störend		5
1	Habe sofort das zuhören abgebrochen	So eine Veränderung sollte es nicht geben	5
1	Viel zu tief, passt nicht	Auch zu übertrieben	2
2	Es war gar nicht gut mir hat nicht gefallen	Solche stimme will man nicht hören	4
3	It was alright better then the high one but s	It wasn't all too bad	4
2	Schlecht unverständlich	Es war sehr übertrieben	4
1	Das war mir zu tief	Ja weil die zu nervig tief	5
2	Ja	Nein	5
5	Normal	Ne war in Ordnung	5
5			5
4	Sie wirkte unangenehm.	Ein wenig übertrieben, da sie viel zu tief wa	5
3	Störend	Anonym	5
3	Störend	Anonym	5
2	Unpassend zur Person	Unangemessen	3
3	Neutral, teils robotisch	Eher neutral	5
1	Komisch	Nicht natürlich, eher unpassend	5
1	Gruslig und verstörend	Übertrieben	4
1	Sehr unpassend	Es war sehr sehr übertrieben, weil es wahr	3
2	Sehr...komisch. einfachw eil es eine männl	Ja zu tief dafür dass da ne Frau ist	4
4	It was alright	It was better than the high pitched one	4
1	Störend	Unangemessen, weibliche Person, man ist	4
2	Emotionslos und abgelesen, nicht gut	Nein. Maschinell erstellt und passend	5
2	Die Stimme klingt deutlich "roboterhaft" un	Wie bereits zur vorherigen Stimme beschri	4
3	störend tiefe stimme	übertrieben	5
1	Sehr sehr abstoßendes Interview	Es war übertrieben... passt nicht für das Th	4
1	Unpassend, zu Tief	Unangemessen da es eher eine Männliche	4
1			4
1	Roboter	Übertrieben	3
5	It was clear and well paced	It was opt	5
-1			5
1	Merkte man direkt	Man hat es gemerkt, weil die Stimme halt r	5
2	Das war sehr schlecht	Übertrieben	4
2	Störend gefällt nicht	Sehr übertrieben	4
1	Störend	Übertrieben tief	4
5	War am anfang bisschen nervös dann alles	Ne mach ich jetzt	5
2	Ich		4
2	unnormal etwas verstörend	ja da es nicht zur Situation passt und etwas	3
4	I preferred this voice modification, because	No, I found it perfect. It was good to remain	3
1	Unpassend, da weder Thema noch gespro	Unangemessen, da weder Thema noch Inf	4
1			5
1	Gelangweilt	Übertrieben, da viel zu tief	5
4	sehr verändernd, aber gut	ich fand die stimme vollkommen akzeptabe	5
2	Fernab von einer natürlichen Stimmen	War zu sehr verändert worden	4

3	Störend	Anonym	5
3	Unverständlich	Anonym	5
2	Etwas seriöser als die hohe stimme, trotzdem	Leicht übertrieben, klingt zu tief	4
2	Unpassend, wegen der tiefen Stimme	Übertrieben tiefe stimme	4
1	Man konnte ja gut erkennen, dass es sich u	Ja. Die stimme war einfach zu tief..	5
1	Grauenhaft	Ohrenkrebs!! Sehr störend man denkt man	1
1	Viel zu tief als würde sie eine Straftat anon	Viel zu tief einfach	5
1	Unpassend, zu Computerhaft, männlich	Unpassend zur Frau	4
1	Unangenehm	Unglaubwürdigkeit	5
1			4
1		Übertrieben	3
2			5
1	Zu monoton	Nicht schön zuzuhören. Monoton deshalb l	4
1	Unnatürlich	Beides, da der Inhalt die Veraenderung nic	1
4	It was ok to listen to. This is how its usually	No it was alright.	4
2	Schlecht	Nicht gut	4
2	Schlecht	Nicht gut	4
3	Es war schlechte ton	Deutlich schlecht	4
1	Unpassend	Stimme passt 0 zum Bild	3
2			3
2	nicht menschlich	störend	5
1	Passt gar nicht zur Situation.	Ziemlich übertrieben.	4
1	Hart Rau	Übertrieben	4
2	Zu männlich	Nicht gut	4
5	Gut, so wie es in eigentlichen anonymen R	Veränderung war gut, passend zur Situatio	3
3	In Ordnung, neutral	Es war in Ordnung, aber immernoch nervig	4
2	Her voice sounds quite hoarse and rough,	Her voice sounds quite hoarse and rough,	5
4	Gut anonymisiert besser als das erste	War gut genug	5
3	Störend	Unangebracht	5
1			4
2			5
3			4
1	Störend	Ja, weil das eine Roboterstimme war.	4
4			5
3	Ganz okay, doch trotzdem unnatürlich		5
2			4
2			4
2	Unnatürlich tief, wirkte unpassend.	Veränderung fällt auf. Noch okay.	3
2			3
1			4
1	Zu tief	Unangemessen, da die Stimme zu künstlic	4
2			5
3	mittelmäßig und irgendwie kriminell	übertrieben zu tief	5
1			4
3			3
2			4
3			5
3			4

2			2
1			3
1			4
2			5
1			1
3			4
1			4
4			4
1			1
1			4
3			4
1			4
2			4
1			3
1			4
1			5

S711_02	S711_03	S711_04	S711_05	S711_06	S711_07	S708_01
Fragen Sz	Wirkung der Stimme: [01]					
1	5	2	2	2	5	Menschlich
2	5	2	5	4	5	Hat positiv gewirkt auf mich vertrauenswürdig
4	4	2	1	1	1	Nicht passend zu einer Interviewsituation
3	5	3	2	1	1	
1	5	1	5	5	5	Sehr lieb und vertrauenswürdig
1	5	2	4	4	4	Gewöhnlich
1	5	1	5	5	5	
1	5	-1	5	5	5	Es war glaubwürdiger
3	4	4	4	4	4	Noch etwas zu jugendlich aber passt besser
1	5	2	4	4	4	Eher natürlicher verständlicher
2	5	2	3	4	4	It sounded alright
3	3	3	3	4	4	In ordnung
1	5	1	5	5	5	Normal
2	3	3	5	1	3	Ne
3	4	2	3	3	4	Bissl genuschelt
1	5	5	5	-1	5	
1	5	1	5	5	5	Angenehm und glaubwürdig.
1	5	2	3	3	3	Kein anonym
1	5	1	3	3	3	Nicht anonym
3	3	3	3	3	3	Nicht ganz passend zur Person
1	5	1	5	5	5	Sehr real und natürlich
1	5	3	5	2	5	Sehr natürlich
2	4	2	4	4	4	Perfekt Stimme, passend zur Person
3	5	5	2	2	2	Komisch
2	5	4	4	4	4	Am natürlichsten anonymisiert
4	4	5	4	3	4	It was good
2	4	4	3	4	4	Natürlicher
2	5	1	5	5	5	Menschlicher und glaubwürdig
2	4	4	4	5	4	Neutral positiv: eher locker, passt mMn eher
1	5	1	5	5	5	verständlich
4	5	3	3	3	2	Naja ging !!! Aber wow war es nicht {EM_H
1	5	2	4	-1	4	Passend, da es eine Frauliche stimme war
3	5	4	2	3	1	Gestellt
3	4	4	4	3	3	Falsch
1	5	1	5	5	5	Opt
2	5	1	5	1	5	Glaubwürdig
1	5	1	5	4	4	Normal
2	4	3	3	2	3	Angemessen
2	5	2	5	5	5	Super
1	5	3	5	5	5	Es war ok
5	5	5	5	5	5	Super
3	4	4	3	3	3	
3	4	4	3	3	3	Etwas abwertend
4	5	2	4	3	4	I was put-off, not very interested
2	4	2	4	-1	4	Natürlich und spontan / frei-sprechend
2	5	1	-1	-1	-1	
1	5	1	5	5	5	Gesprächig
1	5	1	5	-1	5	als wäre es die eigene stimme der person
1	4	5	3	3	4	Lieber einer eher Roboter Stimme

1	5	1	4	2	3	Nicht anonym
1	5	1	3	4	4	Nicht anonym
3	3	4	4	3	4	Natürlich, nur teilweise rutscht die stimme i
4	5	3	3	4	2	Alltäglich und unsachlich
2	5	4	4	4	4	Sie wirkte natürlich und passte zur Person.
5	2	5	1	1	2	-schlimm - ekelhaft - Kopfschmerzen
1	5	3	5	5	5	Glaubhaft
2	5	3	4	4	4	Die Stimme war realistischer, passender zu
1	5	3	5	5	5	Angenehm
2	5	2	4	4	4	
1	3	5	5	5	5	Es hat gepasst.
1	5	5	5	5	5	
1	5	2	5	5	5	Gut. Nicht monoton
5	4	5	1	1	1	Stimme passt nicht zir Person
2	4	3	3	4	4	It gave me a normal impression. I would thi
4	4	4	2	3	3	Gut
4	4	2	3	3	3	Gut
2	5	2	4	4	4	Gut
3	3	4	3	3	3	Unprofessionell
4	4	2	5	4	5	
1	5	1	4	4	4	sehr angenehm anzuhören
2	5	2	4	4	4	Glaubwürdige Stimme
4	4	2	3	2	4	Natürlich
4	4	5	4	4	4	Geht
3	5	1	4	4	4	Klang eher wie eine unveränderte, aber ve
2	4	3	4	4	4	Wie ein Interview, ohne eine nervige stimm
5	5	5	5	5	5	
1	4	3	4	4	4	Wirkte gut für mich bissl genuschelt am an
1	5	2	5	5	5	Natürlich
2	4	3	4	4	4	
1	5	2	5	4	4	
1	5	2	5	5	5	
1	5	2	4	5	4	Natürlich
5	5	5	5	5	5	
1	5	2	5	5	5	Relativ Natürlich
2	5	4	4	4	4	
2	5	2	4	4	3	
3	5	4	4	4	3	Bisschen flutterhaft und unsouverän.
4	4	1	1	1	2	
1	-1	2	5	4	4	
3	2	2	4	3	3	Natürlich, etwas nuschelrig
1	5	1	5	5	5	
1	5	1	5	5	5	gut verständlich emotional
1	4	1	4	4	4	
4	4	2	3	3	3	
1	5	5	5	4	4	
1	5	5	5	5	5	
2	4	2	3	3	3	

4	2	-1	-1	-1	2
2	4	3	2	2	2
3	4	1	4	4	4
1	5	1	3	4	3
5	5	3	1	4	-1
1	3	3	3	3	3
2	4	2	4	4	4
2	4	1	2	-1	3
1	1	1	1	1	1
3	3	3	3	3	2
4	3	2	3	3	3
2	4	3	4	3	3
3	4	4	3	3	3
3	4	3	3	3	2
4	4	2	1	2	1
1	5	-1	5	5	5

S709_01	S811_01	S811_02	S811_03	S811_04	S811_05	S811_06
Übertreibung: [01]	Fragen Sz					
Die stimme klang sehr natürlich und mensc	2	5	4	5	4	3
Die Stimme finde ich perfekt, sehr gut vers	2	3	4	4	3	3
Die stimme klingt assig	2	3	5	2	2	4
	1	4	5	5	1	1
Nein sehr angenehm und natürlich	3	3	5	4	3	3
Nein klingt normal	2	4	5	5	2	3
Klar und deutlich	1	3	4	5	1	2
Nein das passte alles	1	5	5	5	2	1
War in Ordnung	2	4	2	5	1	2
Das war angemessen gut	3	2	4	4	3	3
It was alright. I kinda liked that it was natur	1	4	5	5	2	2
Es war angemessen	4	2	5	2	4	4
Nein war normal	1	4	5	5	2	3
Ha	5	5	5	5	5	4
Klang gut weil es natürlich klang	1	5	5	5	1	2
	4	2	4	5	4	4
Nein, da sie realistisch war.	2	3	4	4	2	3
Sehr natürlich	4	2	4	3	3	3
Natürlich	4	2	4	3	4	4
Alzeptabel	1	4	4	5	2	2
War sehr angemessen	2	4	4	5	2	2
Natürlich, passend.	5	2	5	2	5	4
Nein passt perfekt	3	2	4	3	4	4
Es war nicht übertrieben, aber man hat rau	3	3	4	5	3	4
Nein, die Tonlage bzw diese "Füllgeräusch	1	2	5	5	2	3
No it was fine it sounded natural	1	4	5	5	2	3
War ok	3	2	4	5	4	3
Nein, das war angemessen.	4	2	5	5	3	3
wie bereits zu den vorherigen Stimmen	2	4	5	5	2	3
angemessen gut	1	5	4	4	3	3
Die Stimme ging hat mich aber nicht 100	5	5	5	4	5	5
Ich konnte kaum eine Veränderung erkenn	2	3	4	5	3	3
Nicht passend zu der dargestellten Person	1	4	5	5	1	1
Als würde die Stimme nicht zu der Person	3	3	4	3	3	3
No, good, clear	2	2	5	5	4	3
Natürliche Stimme	2	3	5	3	3	3
Es war nicht so übertrieben	2	3	4	5	3	3
Das war in ordnung	3	2	5	3	3	3
Nein gar nicht	5	1	5	5	5	5
War in Ordnung	3	3	5	4	1	3
Jaja gut	4	4	5	5	5	5
	5	2	4	3	4	4
ja etwas übertrieben da es sich etwas unn	4	2	4	4	4	3
I did not like it, it sounded a bit fake	1	2	5	4	4	4
Nein, da sie natürlich genug klingt.	1	5	5	1	1	1
	-1	-1	-1	-1	-1	-1
War perfekt	2	1	5	5	3	3
nein, die stimme klang ganz natürlich	4	1	5	3	5	5
Die Natürlich versuchen klingenden KI Stim	1	5	3	5	5	1

Natürlich	4	1	5	4	4	4
Natürlich	4	1	5	2	3	3
Nicht unangemessen, nicht sehr übertrieben	2	3	5	5	2	3
Unangemessen in der Interviewsituation	2	4	5	5	2	2
Nein.	2	2	5	5	4	4
Boah was eine Stimme	3	3	5	4	2	2
Angenehm und natürlich	1	5	4	5	3	2
Nein es war ok	2	4	5	4	2	2
Natürlich	2	3	5	5	1	1
	1	5	5	5	1	1
Es war angemessen. Die Stimme klang me	1	3	5	5	3	5
	4	3	5	4	4	4
Nein. Klingt nicht verstellt, deshalb angene	3	1	4	4	5	4
Stimme passt nicht zur Person	3	5	5	5	1	2
No, It was natural but in some cases I notic	1	4	5	5	1	2
Gut	4	5	2	5	2	4
Gut	5	2	5	2	4	4
Es war gut	4	2	5	2	2	3
Komischer Akzent	3	1	5	4	5	4
	5	3	1	3	2	4
nein, habe es nicht rausgehörte	2	2	3	3	3	3
Ziemlich natürliche Stimme.	3	3	5	5	2	3
Nein war ok	1	5	4	5	2	2
Zu langsam gesprochen man erkennt ki	4	4	4	4	4	4
Stimme ist passend, weder übertrieben noch	2	4	4	3	1	4
Die Stimme war voll und ganz angemessen	4	2	4	2	4	4
	5	5	5	5	5	5
Nope war gut weil es natürlich klang	1	3	5	5	2	3
Super angenehm	1	4	5	5	1	1
	2	2	4	5	4	4
War ok	2	3	3	4	3	4
	3	2	5	5	3	3
Nein	5	3	5	1	3	5
	4	4	4	4	4	4
Ich finde die Stimme hat zur Person gepas	3	2	5	4	4	4
	2	2	5	4	2	4
	3	3	5	4	3	3
Schon angemessen.	2	3	5	4	2	4
	5	2	5	5	5	5
	4	1	-1	1	5	5
Eine gute Stimme, aber kommt beim Zusch	1	5	4	5	1	1
	2	3	5	5	3	3
	4	2	5	2	4	4
	3	3	3	4	2	3
	2	2	2	1	-1	-1
	2	2	4	4	4	4
	5	1	5	5	5	5
	2	3	4	4	3	3

	1	2	5	4	3	3
	3	3	4	3	2	2
	1	5	5	5	1	1
	4	1	5	4	3	3
	1	5	3	1	3	4
	4	1	4	4	4	4
	2	3	5	4	3	3
	2	2	4	5	2	3
	1	1	1	1	1	1
	2	3	4	3	3	3
	2	2	4	3	3	2
	3	2	5	5	4	3
	4	2	4	4	4	4
	2	4	5	2	4	3
	5	1	2	1	2	3
	4	3	2	5	2	2

S811_07	S808_01	S809_01	SD01
Fragen S2	Wirkung der Stimme: [01]	Übertreibung: [01]	Geschlecht
2	KI künstlich	Übertrieben weil die stimme sehr KI haft kla	1
3	Die Stimme hat man schon sehr gut versta	Die Veränderung der Stimme finde ich hier	1
2	Klingt wie eine Filmszene, daher befremdli	Die Veränderung der Stimme ist in dem Ma	1
1			1
3	Sehr erzwungen	Nein aber ist nicht optimal	1
2	zu streng für das angesprochene thema	Nicht übertrieben oder unangemessen abe	1
1	Als wurde sie alles ablesen	Übertrieben	1
1	Das war nervig	Bei so einem wichtigen Thema nein passt r	1
2	Roboterhaft, abgehackt	Klang unnatürlich	1
3	Eher unnatürlich	Bisschen übertrieben	2
3	It was just weird it didn't resonate with the c	It was inappropriate in my opinion. Very Sir	1
4	Gut verständlich	Das war langsam aber gut	2
2	Stimmlage teils teils tief interessant	Klang nervig	2
3	Ne	Ja	2
1	Nervig	Unsgemessen weil es einfach net passt	2
4			2
2	Verständlich, aber auch unnatürlich.	Bisschen übertrieben im Bezug auf den Ko	1
3	Kein anonym	Natürlich	1
4	Nicht anonym	Verständlich	1
2	Sehr künstlich	Übertrieben künstlich	1
3	Unreal und unnatürlich	War übertrieben, weil sehr robotisch	1
5	Emotional angebunden	Natürlich	1
4	Vertraulich	Passt auch zur Prrson ist nicht übertrieben	1
3	Ich denke, dass das Interview eigentlich in	Ich fand es nicht so übertrieben, weil es kla	1
-1	Sehr nach KI. Also diese typische KI Stim	Nein	2
1	Didn't like it much	It was weird to hear this AI Voice	2
3	War in Ordnung	Ich finde man hat die technische Veränderu	1
2	Abgelesen, unglaubwürdig	Übertrieben, klingt abgelesen und nicht me	1
2	Wirkt zu roboterhaft für diese eher lockere	Wie vorherige Stimmen	1
3	mechanisch	sehr mechanisch aber angemessen	1
5	Positiv	Nein die Stimme passt da will man den Bei	1
3	Ich fand es unnatürlich	Die Stimme klang zu technisch	4
1	Künstlich	Absolut	1
3	Gelangweilt	Gefühlslos	1
2		It feels like a cartoon voice	1
3	emotionslos	Zu kalt und glatt um Thema Wichtigkeit zu	2
2	Hat man gemerkt	Naja	2
4	Na ja	Es geht	1
5	Gefällt mir	Gefällt mir	1
1	Nicht passend	Übertrieben langsam und ruhig	1
5	Jaja	Gut gut	3
4			2
4	Ganz normal	Nein für mich klingt es wie eine normale Na	2
4	I did not prefer it because I felt again, that t	No, it was ok.	1
1	Unnatürlich, da sie einstudiert und monoto	Übertrieben, da sie nicht frei-sprechend klin	2
-1			1
4	Normal	Es geht	2
4	relativ natürlich, gleichzeitig auch nicht ech	nein es war akzeptabel, jedoch hört sie sich	1
2	Zu unrealistisch und nicht natürlich	Die Stimme passte garnicht, sie kling so al	2

4	Klingt eigentlich anonym	Computer stimme	2
3	Nicht anonym	Klingt natürlich	2
2	Sehr trocken, nicht emotional	Unangemessen, klingt wie ein Hörbuch und	2
1	Unprofessionell und erzählend	Unangemessen zur Interviewsituation	1
4	Klar hörte man die technische Veränderung	Nein sie passte gut zur Situation.	1
3	Wie wärs mit einer richtigen Stimme tz	20% gut	2
2	Nervig mechanisch	Zu mechanisch	1
2	Unsympathisch	Ich fand die Stimme zu überheblich und nie	1
1	Unnatürlich	Unangemessen	1
1			1
2	Das klang eher wie eine Narationsstimme	Nein es war nicht unangemessen	1
4			1
4	Neutral	Neutral. Man hat leicht rausgehört dass ein	1
1	Unangemessen	Übertrieben	1
1	Not enjoyable	It was annoying and inappropriate. She talk	2
4	Gefallen	Es war gut	1
4	Gefallen	Es war gut	2
3	Akzeptabel	Es war ok	1
4	Professionell	Sehr neutral und einfach angenehm	2
4			1
2	störend	ja sehr	1
2	Natürlich, jedoch erstellt durch KI.	Übertrieben, auch wenn natürlicher als die	1
2	Nicht natürlich	Ja übertrieben	1
4	Geht	Zu ki haft	1
2	Kam eher provokativ rüber, wie die nervige	Nicht übertrieben aber die Art und Weise d	2
4	Emotionaler und verständlicher	Total angemessen	2
5	Her voice carries clarity, making her very e	Her voice carries clarity, making her very e	1
2	Klang wie ein roboter hatte mit dem video	Klang fake mag ich nicht ist unagemessen	2
1	Unangenehm	Furchtbar, wann wollte nicht mehr zuhöre	1
4			1
3			1
2			1
4	In Ordnung	Nein	1
4			1
3			1
3			2
3			1
2	Wirkt wie wenn eine Schülerin aus der 6. K	Zu "vortragmäßig". Wirkt wie wenn eine S	2
5			1
5			1
1	Unnatürlich, kalt	Übertrieben, keine Emotion und einfach nu	2
3			1
4	gut verständlich angenehm		1
3			1
-1			1
5			1
5			1
3			1

3			1
2			1
3			1
2			2
3			2
3			1
3			1
4			2
1			2
2			2
3			1
3			1
4			1
3			1
3			1
1			1

SD03	SD14	SD14_08	SD18_01
Alter (Kategorie)	Beschäftigt	Beschäftigung: Sonstiges	Anmerkungen (offen): [01]
3	4		Nichts negatives
3	3		
4	5		Es war etwas schwierig sich nur auf die Sti
5	4		
4	4		
3	3		Nichts aufgefallen
6	4		Alles deutlich dargestellt danke.
3	4		Die Befragung war top
4	3		Ich war mir ein bissl unsicher was mit "Ich f
5	8	Arbeiter	Es war ok
5	4		Nothing
11	8	Rentner	Es war gut
1	1		Nein alles war gut
5	3		Ne
4	3		-
2	1		Es war spannend
3	3		Nein :)
6	4		Klar und deutlich hat Spaß gemacht
1	1		War klar ich konnte alle Befragung beantw
7	4		Nichts
3	3		Die Fragen waren perfekt und verständlich
4	4		Ich fand die Auswertungen am Ende, wo m
2	9		
2	1		Ich fand es nicht gut, dass man sich die Sti
4	4		Es gab immer dieses Spannungsfeld zwisc
4	4		Was good
4	9		War gut
5	4		Nein
4	3		
9	4		
8	4		Hat mir alles gut gefallen!! Ich finde eine na
4	-9		
9	4		Nein, alles war verständlich!
6	4		
4	3		
5	5		Teils technische Probleme, vermutlich mein
2	1		Alles hat gepasst
10	8	Hausfrau	Das war gut verständlich
5	4		Nichts weiter aufgefallen
6	4		
12	8	Straße leben	Nein Ich fand es sogar interessant
2	1		
2	8	währenddessen trage ich noch Zeitung aus	
4	3		I generally preferred the voices that felt like
5	4		Es gab zu viele Stimmproben
6	4		
3	4		
3	3		die frage, wie die stimme meine wahrnehm
4	3		

8	4		War angenehm interessant
4	4		Sehr interessant sehr klarnet verständlich
4	3		
3	3		
9	4		Nein, keine negativen Aspekte.
			Ich kenne sie nicht ich wünsche ihnen Viel
4	6		
3	3		
4	3		Es war alles verständlich
9	4		Die Fragen waren gut formuliert.
4	3		
3	3		
6	6		
3	4		Fragen waren verständlich. Alles hat ohne
10	8		
5	5		Was good and interesting!
6	8	Hausfrau	Eş war güç ich habe güç verstanden
6	5		Super mir hat gut gefallen
11	8	Rentner	Ich habe gut verstanden es war alles gut
4	3		
5	7		
5	4		nein danke
4	1		
6	4		Nein
4	4		Die Stimmen etwas flüssiger bearbeiten nic
3	3		
3	3		Tolle Umfrage, simpel sber doch effektiv.
3	3		I enjoyed the survey, it was clear and well-s
4	4		-
6	4		
4	4		
6	4		War ok
3	3		
4	4		Nein.
3	3		
6	4		
4	4		
6	4		
7	4		
4	3		
4	4		
3	3		
4	4		
3	3		
2	1		
3	4		
3	3		
4	4		
4	3		

6	4		
5	4		Nein
7	4		
3	9		Das war sehr Interessant
4	4		
7	9		
2	1		
3	9		
6	4		Herşey çok güzeldi.anlasılırdı
10	8	Arbeiten	
2	1		
5	4		Nein
4	4		
2	1		
4	3		
3	7		

SD19	TIME0	TIME_											
SDme	Verwe												
6	3	66	58	85	48	43	61	56	55	68	19	47	609
4	11	245	102	117	132	32	146	109	71	97	11	33	1106
3	4	171	106	118	154	32	86	104	1800	90	31	65	1030
5	30	227	294	191	107	92	253	51	59	41	36	47	1251
5	2	87	72	79	77	30	65	55	51	57	19	30	624
1	8	231	166	97	232	41	91	96	64	74	15	46	1161
2	15	181	132	90	138	71	119	99	75	109	19	51	1099
3	8	176	189	79	59	43	143	128	58	62	15	49	1009
3	6	167	153	146	119	37	56	46	73	62	18	100	983
2	4	280	161	257	387	46	142	188	129	160	66	127	1605
1	63	130	153	105	195	11	97	73	94	90	13	24	992
1	5	250	340	405	364	84	165	161	200	177	58	116	1382
3	3	286	162	194	224	102	176	139	136	140	48	218	1588
5	2	29	19	20	21	9	22	19	44	15	5	18	223
1	2	31	65	55	67	14	46	44	52	54	11	18	459
5	15	219	87	57	52	40	43	55	45	33	11	35	692
5	50	514	224	524	215	88	92	419	89	157	13	87	1649
3	5	225	87	76	65	41	72	62	63	149	28	56	929
5	3	59	205	124	79	32	62	60	95	164	24	157	949
4	18	160	120	126	108	30	82	72	126	104	18	24	988
3	4	68	63	59	70	9	67	66	44	51	53	41	595
5	32	168	225	3917	230	45	81	93	136	105	23	90	1324
6	16	144	150	138	133	54	87	73	87	93	34	28	1037
5	5	356	168	554	141	59	112	106	136	209	51	110	1408
3	7	298	148	160	152	31	128	91	99	64	11	126	1315
1	3	97	109	136	70	28	56	58	66	71	14	20	728
4	60	217	108	104	160	36	93	95	79	108	62	74	1100
3	79	138	87	67	90	31	66	78	59	59	11	20	713
3	45	273	125	232	153	38	282	209	139	127	58	32	1327
1	107	414	160	118	109	32	136	81	64	106	53	36	1316
3	7	191	121	80	139	56	94	131	171	76	58	79	1203
4	6	110	195	123	207	101	118	99	86	68	51	38	1139
2	324	1743	70	297	982	153	333	239	601	142	118	60	910
2	3	157	76	79	68	40	64	59	80	57	46	32	761
3	37	330	5383	451	135	62	796	94	76	81	27	33	1126
3	9	728	268	757	564	49	156	291	117	213	32	163	1170
2	9	212	163	461	154	45	122	129	145	127	31	57	1290
1	6	226	130	117	179	31	130	123	112	165	35	78	1332
2	7	888	54	58	45	19	91	110	57	42	12	56	725
5	9	108	81	74	58	44	66	45	44	56	23	35	643
6	3	47	70	131	60	34	60	114	33	19	6	60	637
2	55	132	132	107	83	40	43	62	50	38	16	32	742
5	11	181	129	114	143	39	91	70	74	71	24	39	986
3	2	223	176	163	152	38	127	148	151	109	34	111	1434
1	14	309	722	536	110	23	1416	123	96	95	15	56	1122
2	4	176	131	66	75	48	69	63	79	60	16	57	844
3	4	152	137	104	114	62	123	87	59	153	18	52	1065
2	33	254	140	94	124	26	149	112	54	111	20	66	1183
1	16	463	155	197	161	33	437	213	159	138	15	54	1534

4	4	57	84	167	100	20	63	57	55	72	18	28	725
4	4	75	89	235	206	48	112	71	36	57	42	72	1047
1	17	333	335	333	348	90	133	208	171	75	34	64	1281
2	5	957	106	103	117	29	102	99	98	90	12	27	962
1	4	426	277	283	295	57	209	184	129	182	19	107	1969
1	8	131	50	68	64	31	61	81	69	94	17	116	790
3	4	136	78	106	124	27	76	84	58	54	10	23	780
1	40	151	129	88	109	32	97	62	69	103	15	36	898
2	17	240	120	146	117	37	90	87	77	95	28	74	1128
3	8	144	134	74	89	24	88	37	51	36	15	33	733
4	3	318	166	133	217	36	277	69	101	83	18	30	1250
1	4	274	154	113	75	72	178	62	33	47	40	61	1113
3	58	146	218	230	86	65	155	178	86	178	17	103	1469
3	63	415	229	174	143	64	193	159	190	147	43	67	1710
1	4	60	112	99	100	14	65	88	121	71	31	30	795
3	25	299	151	201	183	25	151	94	91	116	15	118	1469
3	24	295	153	204	180	26	152	90	94	113	25	146	1398
2	7	196	160	114	112	30	134	105	129	155	23	78	1243
3	6	106	79	86	99	42	73	62	162	76	12	28	831
-9	16	54	15	14	17	15	11	12	12	13	7	23	209
5	4	89	69	44	57	24	112	54	73	92	10	172	670
1	33	388	149	153	128	40	141	92	107	124	21	42	1418
4	4	251	142	165	98	26	94	80	92	73	56	26	1107
3	5	142	87	37	23	24	57	44	34	22	13	53	541
5	2	209	323	207	150	34	122	109	145	149	12	44	1292
2	12	159	94	83	89	26	77	69	69	50	13	47	788
4	4	1422	681	411	232	218	330	171	187	155	90	82	1343
1	4	53	68	68	58	16	67	54	79	60	10	21	558
1	3	159	95	70	59	36	76	55	54	71	24	24	726
4	7	261	83	78	195	96	48	47	42	37	18	28	882
3	8	268	134	81	56	44	72	57	82	63	22	65	952
2	55	198	140	104	145	35	60	45	46	55	23	34	892
5	17	197	109	61	76	50	122	68	63	76	33	48	920
3	7	112	58	33	32	34	23	10	33	13	12	26	393
1	34	249	145	139	93	47	87	93	82	58	40	40	1080
1	11	90	45	34	40	31	32	28	27	28	19	23	408
1	13	128	91	56	53	24	65	43	116	55	18	24	686
1	3	201	93	27	130	44	134	101	74	65	17	21	910
5	5	270	60	45	44	38	46	37	34	28	9	39	655
1	4	384	379	124	46	27	34	29	51	58	11	31	908
3	48	94	100	149	107	23	70	148	114	72	23	48	955
3	5	198	167	90	81	39	71	50	44	50	30	37	862
1	3	39	71	42	51	26	68	54	38	40	10	19	461
5	3	366	38	32	30	17	32	32	23	26	12	14	625
6	6	63	19	14	15	15	12	11	9	12	8	32	216
3	9	96	41	34	46	17	33	42	27	39	17	21	422
5	4	99	58	59	57	61	40	31	25	23	49	21	527
1	14	92	60	45	52	58	36	33	40	32	16	34	512

tutorial488665

1	31	66	49	44	44	41	41	45	33	36	21	27	478
2	6	148	73	61	63	61	49	38	47	44	33	42	665
6	4	193	87	72	45	46	54	38	49	39	27	28	682
2	3	49	29	30	26	9	21	27	30	22	12	58	316
1	4	95	34	30	23	25	41	34	33	32	14	28	393
5	3	91	44	72	66	52	45	56	36	35	18	45	563
5	3	26	27	20	30	16	20	23	19	23	11	11	229
2	3	37	76	27	24	13	24	26	25	46	13	31	345
1	10	262	20	52	48	63	19	16	71	25	45	269	673
2	25	299	116	116	110	133	76	99	85	93	14	126	1197
1	4	90	18	38	60	56	11	10	12	11	20	70	400
3	18	148	102	72	79	48	56	46	87	76	36	53	821
3	2	149	61	55	33	26	57	61	40	49	15	31	579
5	8	58	112	79	70	41	67	49	83	57	21	54	699
1	7	48	29	14	12	15	8	11	9	12	7	22	194
6	3	43	26	31	28	93	81	50	38	49	21	32	495

MAILSENT	LASTDATA	STATUS	FINISHED	Q_VIEWE	LASTPAG
Versandzeitpunkt der Einla	Zeitpunkt als der Datensat	Status des Interviews	Wurde die	Hat der Te	Seite, die
	YYYY-09-DD 21:09:SS		1	0	12
	YYYY-29-DD 21:29:SS		1	0	12
	YYYY-19-DD 22:19:SS		1	0	12
	YYYY-58-DD 21:58:SS		1	0	12
	YYYY-49-DD 21:49:SS		1	0	12
	YYYY-08-DD 23:08:SS		1	0	12
	YYYY-39-DD 08:39:SS		1	0	12
	YYYY-50-DD 08:50:SS		1	0	12
	YYYY-49-DD 10:49:SS		1	0	12
	YYYY-11-DD 12:11:SS		1	0	12
	YYYY-21-DD 12:21:SS		1	0	12
	YYYY-52-DD 12:52:SS		1	0	12
	YYYY-26-DD 11:26:SS		1	0	12
	YYYY-46-DD 12:46:SS		1	0	12
	YYYY-24-DD 14:24:SS		1	0	12
	YYYY-34-DD 14:34:SS		1	0	12
	YYYY-56-DD 13:56:SS		1	0	12
	YYYY-43-DD 14:43:SS		1	0	12
	YYYY-53-DD 20:53:SS		1	0	12
	YYYY-45-DD 15:45:SS		1	0	12
	YYYY-09-DD 16:09:SS		1	0	12
	YYYY-48-DD 21:48:SS		1	0	12
	YYYY-38-DD 16:38:SS		1	0	12
	YYYY-57-DD 16:57:SS		1	0	12
	YYYY-55-DD 22:55:SS		1	0	12
	YYYY-22-DD 17:22:SS		1	0	12
	YYYY-55-DD 17:55:SS		1	0	12
	YYYY-22-DD 18:22:SS		1	0	12
	YYYY-53-DD 18:53:SS		1	0	12
	YYYY-33-DD 20:33:SS		1	0	12
	YYYY-00-DD 21:00:SS		1	0	12
	YYYY-02-DD 21:02:SS		1	0	12
	YYYY-32-DD 22:32:SS		1	0	12
	YYYY-29-DD 21:29:SS		1	0	12
	YYYY-52-DD 23:52:SS		1	0	12
	YYYY-25-DD 08:25:SS		1	0	12
	YYYY-49-DD 10:49:SS		1	0	12
	YYYY-18-DD 11:18:SS		1	0	12
	YYYY-25-DD 11:25:SS		1	0	12
	YYYY-26-DD 11:26:SS		1	0	12
	YYYY-40-DD 13:40:SS		1	0	12
	YYYY-45-DD 13:45:SS		1	0	12
	YYYY-18-DD 15:18:SS		1	0	12
	YYYY-33-DD 15:33:SS		1	0	12
	YYYY-16-DD 16:16:SS		1	0	12
	YYYY-16-DD 17:16:SS		1	0	12
	YYYY-17-DD 21:17:SS		1	0	12
	YYYY-37-DD 21:37:SS		1	0	12
	YYYY-02-DD 23:02:SS		1	0	12

	YYYY-58-DD 09:58:SS		1	0	12
	YYYY-15-DD 15:15:SS		1	0	12
	YYYY-31-DD 10:31:SS		1	0	12
	YYYY-40-DD 10:40:SS		1	0	12
	YYYY-05-DD 12:05:SS		1	0	12
	YYYY-04-DD 12:04:SS		1	0	12
	YYYY-25-DD 12:25:SS		1	0	12
	YYYY-00-DD 13:00:SS		1	0	12
	YYYY-52-DD 16:52:SS		1	0	12
	YYYY-55-DD 19:55:SS		1	0	12
	YYYY-44-DD 15:44:SS		1	0	12
	YYYY-13-DD 19:13:SS		1	0	12
	YYYY-46-DD 19:46:SS		1	0	12
	YYYY-03-DD 09:03:SS		1	0	12
	YYYY-07-DD 14:07:SS		1	0	12
	YYYY-13-DD 15:13:SS		1	0	12
	YYYY-14-DD 15:14:SS		1	0	12
	YYYY-12-DD 16:12:SS		1	0	12
	YYYY-38-DD 22:38:SS		1	0	12
	YYYY-17-DD 13:17:SS		1	0	12
	YYYY-10-DD 16:10:SS		1	0	12
	YYYY-10-DD 23:10:SS		1	0	12
	YYYY-11-DD 22:11:SS		1	0	12
	YYYY-48-DD 09:48:SS		1	0	12
	YYYY-09-DD 11:09:SS		1	0	12
	YYYY-46-DD 18:46:SS		1	0	12
	YYYY-49-DD 19:49:SS		1	0	12
	YYYY-19-DD 14:19:SS		1	0	12
	YYYY-01-DD 20:01:SS		1	0	12
	YYYY-41-DD 20:41:SS		1	0	12
	YYYY-15-DD 02:15:SS		1	0	12
	YYYY-45-DD 12:45:SS		1	0	12
	YYYY-24-DD 16:24:SS		1	0	12
	YYYY-08-DD 21:08:SS		1	0	12
	YYYY-31-DD 21:31:SS		1	0	12
	YYYY-04-DD 10:04:SS		1	0	12
	YYYY-36-DD 13:36:SS		1	0	12
	YYYY-12-DD 16:12:SS		1	0	12
	YYYY-21-DD 23:21:SS		1	0	12
	YYYY-44-DD 11:44:SS		1	0	12
	YYYY-20-DD 10:20:SS		1	0	12
	YYYY-26-DD 16:26:SS		1	0	12
	YYYY-04-DD 15:04:SS		1	0	12
	YYYY-41-DD 21:41:SS		1	0	12
	YYYY-36-DD 13:36:SS		1	0	12
	YYYY-30-DD 16:30:SS		1	0	12
	YYYY-35-DD 17:35:SS		1	0	12
	YYYY-10-DD 20:10:SS		1	0	12

	YYYY-20-DD 21:20:SS		1	0	12
	YYYY-33-DD 21:33:SS		1	0	12
	YYYY-48-DD 23:48:SS		1	0	12
	YYYY-58-DD 14:58:SS		1	0	12
	YYYY-04-DD 22:04:SS		1	0	12
	YYYY-10-DD 11:10:SS		1	0	12
	YYYY-58-DD 12:58:SS		1	0	12
	YYYY-15-DD 14:15:SS		1	0	12
	YYYY-03-DD 15:03:SS		1	0	12
	YYYY-13-DD 17:13:SS		1	0	12
	YYYY-14-DD 19:14:SS		1	0	12
	YYYY-07-DD 10:07:SS		1	0	12
	YYYY-32-DD 20:32:SS		1	0	12
	YYYY-20-DD 22:20:SS		1	0	12
	YYYY-34-DD 22:34:SS		1	0	12
	YYYY-28-DD 10:28:SS		1	0	12

MAXPAGE	MISSING	MISSREL	TIME_RSI
Letzte Sei	Anteil fehl	Anteil fehl	Ausfüll-Ge
12	0	0	1,43
12	1	1	0,90
12	0	0	0,82
12	10	7	0,75
12	1	1	1,46
12	0	0	0,85
12	2	1	0,76
12	0	0	0,96
12	0	0	0,97
12	0	0	0,57
12	0	0	1,08
12	0	0	0,46
12	0	0	0,60
12	0	0	2,83
12	0	0	1,94
12	13	9	1,36
12	0	0	0,51
12	0	0	1,00
12	0	0	1,11
12	0	0	0,92
12	0	0	1,52
12	0	0	0,59
12	1	1	0,82
12	0	0	0,57
12	0	0	0,82
12	0	0	1,36
12	0	0	0,70
12	0	0	1,20
12	1	1	0,58
12	2	1	0,72
12	0	0	0,73
12	2	2	0,78
12	8	5	0,36
12	1	1	1,19
12	2	1	0,56
12	4	3	0,41
12	0	0	0,61
12	0	0	0,71
12	0	0	1,28
12	1	1	1,24
12	0	0	1,73
12	9	6	1,14
12	1	1	0,87
12	0	0	0,80
12	0	0	0,66
12	12	8	1,08
12	1	1	0,90
12	0	0	0,79
12	1	1	0,59

12	0	0	1,37
12	0	0	1,05
12	1	1	0,47
12	1	1	0,96
12	0	0	0,56
12	0	0	1,14
12	1	1	1,27
12	0	0	0,93
12	0	0	0,74
12	12	8	1,26
12	2	1	0,90
12	10	7	0,98
12	0	0	0,62
12	2	2	0,46
12	0	0	1,29
12	0	0	0,68
12	0	0	0,63
12	0	0	0,74
12	1	1	1,13
12	17	13	2,62
12	0	0	1,35
12	1	1	0,67
12	0	0	0,94
12	0	0	1,75
12	1	1	0,92
12	0	0	1,09
12	2	2	0,40
12	0	0	1,65
12	1	1	1,28
12	17	12	1,17
12	12	8	0,97
12	14	10	1,00
12	5	4	0,90
12	16	11	2,12
12	10	7	0,77
12	17	12	1,98
12	16	11	1,28
12	3	2	1,26
12	16	11	1,67
12	16	11	1,39
12	3	2	0,92
12	14	10	1,09
12	4	3	1,85
12	18	13	2,36
12	18	13	2,59
12	17	12	1,96
12	18	13	1,77
12	18	13	1,59

12	18	13	1,67
12	17	13	1,27
12	17	12	1,37
12	17	13	2,52
12	18	13	2,07
12	18	13	1,56
12	18	13	2,76
12	18	13	2,34
12	17	13	1,58
12	18	13	0,72
12	18	13	2,07
12	17	13	0,97
12	17	12	1,67
12	18	13	1,20
12	18	13	2,67
12	18	13	1,86